

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Studiengang Psychomotorik 1722 TZ
Bachelorarbeit

Von Innen nach Aussen spielen – Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie

Bedeutung ausgewählter pädagogischer und therapeutischer Konzepte in der Psychomotoriktherapie und deren Anwendung im Rollenspiel mit Kindern im mittleren Kindesalter

Eingereicht von: Tabea Wullimann
Begleitung: Karoline Sammann, Diplom-Sonderpädagogin
Abgabe: Im April 2021

Dank

Die vorliegende Arbeit hat über viele Wochen und Monate in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt und von mir eine grosse Bühne erhalten. Dank der unterstützenden Hilfe vieler sind Gedanken ins Rollen gekommen, wurden Themen ins richtige Licht gerückt und konnte aus einem provisorischen Drehbuch diese Arbeit entstehen.

Ganz herzlich bedanke ich mich bei ...

- ... meinem Lebenspartner Stephan Saner für seine Unterstützung und Ermutigung während meines gesamten Studiums.
- ... meiner begleitenden Dozentin Karo Sammann für die kompetente Unterstützung.
- ... meiner Schwester Rebekka Strässle für das Korrekturlesen und die jederzeit rasche Beantwortung kleinerer und grösserer Fragen.
- ... meinen Interviewpartnerinnen Annabelle Aebersold, Maja Baumgartner und Regula Binkert Kaiser für ihre mir zur Verfügung gestellte Zeit und die interessanten Gespräche.
- ... meiner Kollegin Simone Schader für die Bereitschaft, das Interview probenhalber mit mir durchzuspielen.
- ... all meinen Lieben, die einfach da waren, sei es in Gedanken oder mir mit Rat und Tat zur Seite stehend.

Abstract

Ausgehend von der Frage nach der Bedeutung von Rollenspielen für die Psychomotoriktherapie nähert sich die vorliegende Arbeit dem Thema mittels Analyse verschiedener Formen von Rollenspielen in Pädagogik und Therapie. Zur Vertiefung der grundlegenden Literaturrecherche werden Interviews mit drei Psychomotoriktherapeutinnen geführt. Die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und den Interviews werden zusammengebracht und in Beziehung zur Psychomotoriktherapie von Kindern im mittleren Kindesalter dargestellt. Damit wird die Bedeutung von Rollenspielen für diese Arbeit veranschaulicht. Umgekehrt wird auch deutlich, dass das psychomotorische Setting die Möglichkeiten zum Spielen verschiedener Rollenspiele bereichernd erweitert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie dem Kind bedeutsame soziale, emotionale und motorische Lernfelder bieten.

Anmerkungen

Es wird versucht, sowohl der Gleichberechtigung als auch der Realität bezüglich der Geschlechterverteilung im Berufsfeld¹ gerecht zu werden. Daher werden, neben geschlechtsneutralen, vorzugsweise weibliche Formulierungen gewählt. Kommen männliche Formulierungen in direkten Zitaten vor, werden diese auch in den weiteren Ausführungen, die sich auf das direkte Zitat beziehen, verwendet. Sämtliche Formulierungen beziehen sich jedoch auf Personen jeden Geschlechts.

Es wird versucht, zwischen allgemeingültigen Aussagen und solchen, die sich auf das Erleben des einzelnen Kindes beziehen, zu unterscheiden, indem entweder von "Kindern" oder von "dem Kind" die Rede ist. Auf diese Weise wird auch zwischen der Arbeit im Gruppensetting und derjenigen in der Einzelsituation unterschieden.

Werden im Text Aussagen der drei Interviewpartnerinnen aufgegriffen, so werden diese mit Vor- und ihrem ersten Nachnamen angegeben.

¹ Siehe unter: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/27319>

Inhaltsverzeichnis

DANK	1
ABSTRACT	2
Anmerkungen	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
1 Einleitung	6
1.1 Persönlicher Bezug	6
1.2 Einführung ins Thema und Problemdefinition	6
1.3 Forschungshypothese / Forschungsfrage	7
1.4 Methodisches Vorgehen	7
2 Theorie	9
2.1 Psychomotorik in der Schweiz	9
2.2 Mittleres Kindesalter	10
2.3 Kindliches Spiel	11
2.3.1 Merkmale des Spiels	12
2.3.2 Überblick Spielentwicklung	13
2.3.3 Phantasiespiel und soziales Rollenspiel	14
2.3.3.1 Tun-als-ob	14
2.3.3.2 Das Objekt im Spiel	14
2.3.3.3 Rollenübernahme	15
2.3.3.4 Regelgeleitetes Handeln	15
2.3.4 Bedeutung des Spiels in der Psychomotoriktherapie	16
2.4 Rollenspiele in Pädagogik und Therapie	17
2.5 Pädagogische Konzepte	18
2.5.1 Theaterpädagogik	18
2.5.1.1 Rolle der Spielleitung	19
2.5.1.2 Methode	20
2.5.2 Inszenieren und Improvisieren in der Psychomotoriktherapie	21
2.6 Therapeutische Konzepte	22
2.6.1 Personenzentrierte Spieltherapie	23
2.6.1.1 Grundannahme und Ursprung	23
2.6.1.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln	25
2.6.1.3 Methode	27
2.6.2 Figurenspieltherapie	27
2.6.2.1 Ursprung	28
2.6.2.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln	29
2.6.2.3 Methode	30
2.6.3 Sandspieltherapie	31
2.6.3.1 Ursprung	32
2.6.3.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln	32
2.6.3.3 Methode	33
2.6.4 Personenzentriertes und verstehendes Arbeiten in der PMT	34
2.7 Therapeutische Interventionen	35
2.7.1 Kinderpsychodrama	36
2.7.1.1 Ursprung	36
2.7.1.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln	37
2.7.1.3 Methode und Interventionstechniken	37

2.7.2	Puppenspiel als therapeutische Intervention	39
2.7.3	Sandspiel als therapeutische Intervention	41
2.7.4	Therapeutische Rollenspiele als Interventionen in der Psychomotoriktherapie	41
3	Diskussion der Ergebnisse und Ausblick	43
3.1	Beantwortung der Fragestellung	48
3.2	Kritische Reflexion der Arbeit	49
3.3	Ausblick	50
4	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	51
5	Literaturverzeichnis	52
6	Anhang	57
	Anmerkungen	57
	Interview zum Schwerpunkt Figurenspieltherapie	58
	Interview zum Schwerpunkt Sandspieltherapie	63
	Interview zum Schwerpunkt Kinderpsychodrama	71

1 Einleitung

In der Einleitung wird mein persönlicher Bezug zum Thema geschildert. In einer kurzen Einführung wird die Problemdefinition aufgezeigt. Die aufgrund der Problemdefinition aufgestellten Hypothesen und die daraus abgeleiteten Fragestellungen werden formuliert. Ausserdem wird das methodische Vorgehen kurz beschrieben.

1.1 Persönlicher Bezug

Mein Interesse am Spiel ist, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrperson im Kindergarten sowie als Theaterschaffende und Trainerin für Körpersprache und Theater im Bereich der Erwachsenenbildung wie auch im Schulbereich, gross. Insbesondere das Rollenspiel, welches eine Brücke zwischen der pädagogischen Arbeit im Kindergarten und der Theaterarbeit schlägt, fasziniert mich. Als Studentin der Psychomotoriktherapie kristallisierte sich im Laufe des Studiums heraus, dass ich mich mit dem Spiel und ganz besonders mit den therapeutischen Möglichkeiten, welche Rollenspiele bieten, vertiefter auseinandersetzen möchte. So entstand die Idee zur vorliegenden Arbeit.

1.2 Einführung ins Thema und Problemdefinition

Sowohl pädagogische als auch eigenständige therapeutische Konzepte nutzen Rollenspiele für ihre Arbeit. Ausserdem kommen therapeutische Konzepte² und Methoden³ auch als Interventionen⁴ innerhalb von am Spiel ausgerichteten Therapien zur Anwendung.

Als Fundament für die spieltherapeutische Arbeit kann die "Personenzentrierte Spieltherapie", mit ihrer von Wertschätzung, Verstehen und Kongruenz geprägten Grundhaltung, angesehen werden. Sie

² Im Duden wird ein Konzept (nebst anderen Definitionen) als «Plan, Programm für ein Vorhaben» (Dudenredaktion, 2018, S. 590) beschrieben. Laut Kuhlenkamp (2017) beschreiben Konzepte Prinzipien und Regeln für das Handeln (S. 11). Kuhlenkamp (2017) führt weiter aus: «Konzepte benennen grobe Inhalte, Ziele und Mittel, verdeutlichen deren Zusammenhang, ohne dabei direkte dezidierte Anweisungen, Pläne etc. zu geben» (S. 11). Sowohl Goetze (2002) als auch Weinberger (2015) sprechen im Zusammenhang mit der personenzentrierten Spieltherapie von einem Konzept. Andere Autoren wie zum Beispiel von Gontard (2013) benutzen anstelle von "Konzept" den Begriff "Ansatz" oder wie Köckenberger (2011) "theoretischer Ansatz". Laut Duden ist ein Ansatz (nebst anderen Definitionen) ein «zugrunde gelegter Gedanke» (Dudenredaktion, 2018, S. 101). In der vorliegenden Arbeit wird hauptsächlich der Begriff "Konzept" verwendet. Der Begriff "Ansatz" findet teilweise ebenfalls Anwendung.

³ Laut Duden beschreibt die Methode (nebst anderen Bedeutungen) die «Art der Durchführung» (Dudenredaktion, 2018, S. 664) oder die «Art und Weise eines Vorgehens» (Dudenredaktion, n.d. a). Als Synonym für die Methode kann auch der Begriff "Verfahren" gelten (Dudenredaktion, 2018, S. 1046). Sowohl der Begriff "Methode" als auch der Begriff "Verfahren" werden in der vorliegenden Arbeit verwendet.

⁴ "Ergänzende therapeutische Methoden", welche innerhalb einer Therapie zur Anwendung kommen (Traudel & Weiss, 2018), werden an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) als "Interventionen" bezeichnet (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d.). Der Begriff "Interventionen" wird in der vorliegenden Arbeit entsprechend dieser Definition verwendet.

bedient sich verschiedener Interventionsmöglichkeiten und setzt unter anderem Rollenspiele in unterschiedlichen Gestaltungsformen als Interventionen ein.

Auch in der Psychomotoriktherapie wird zu einem grossen Teil personenzentriert gearbeitet. Auf Rollenspiele aufbauende Konzepte und Methoden werden in Form von Interventionen für therapeutische Zwecke genutzt. Gleichzeitig werden Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie auch eingesetzt, ohne dass sich das therapeutische Vorgehen auf eine entsprechende Methode beruft. In der psychomotorischen Fachliteratur werden Rollenspiele nur am Rande dargestellt. Eine umfassende Methodenbeschreibung für das Rollenspiel im psychomotorischen Therapiesetting fehlt.

1.3 Forschungshypothese / Forschungsfrage

Aufgrund der dargelegten Problemstellung werden folgende zwei **Hypothesen** aufgestellt:

- Rollenspiele bereichern die Psychomotoriktherapie und können einen grossen therapeutischen Mehrwert bringen.
- Verschiedene pädagogische und therapeutische Konzepte und Interventionen, die mit Rollenspielen arbeiten, finden in der Psychomotoriktherapie situativ Anwendung.

Folgende zwei **Fragestellungen** werden aufgrund der Hypothesen formuliert:

- Welche Bedeutung hat das Rollenspiel in der Psychomotoriktherapie?
- Wie finden ausgewählte pädagogische und therapeutische Konzepte und Interventionen, die mit Rollenspielen arbeiten, in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im mittleren Kindesalter Anwendung?

1.4 Methodisches Vorgehen

Aufgrund einer vertieften Auseinandersetzung mit entsprechender Fachliteratur werden die beiden Fragen mittels einer Literaturlarbeit beantwortet. Um eine Verbindung zur Psychomotoriktherapie herzustellen, wurden nebst der Konsultation psychomotorischer Fachliteratur auch drei "teilstrukturierte Interviews" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 229-232) mit Psychomotoriktherapeutinnen geführt. Jede der interviewten Therapeutinnen hat eine Aus- oder Weiterbildung als Figurenspieltherapeutin, als Sandspieltherapeutin oder in Kinderpsychodrama besucht.

Die ersten Fragen des Fragekataloges für die teilstrukturierten Interviews wurden allen Therapeutinnen gleichsam gestellt. Der zweite Teil der Interviewfragen wurde dem jeweiligen Schwerpunktthema leicht angepasst, um dieses sinnvoll abzudecken. Um den Fragenkatalog zu prüfen (Roos & Leutwyler,

2017, S. 236), wurde vorgängig das Interview mit einer Psychomotoriktherapeutin durchgeführt, die sich in ihrer täglichen Arbeit ebenfalls stark mit Rollenspielen auseinandersetzt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus dem Probelauf wurden die Fragen leicht überarbeitet.

Die Interviews, welche in die vorliegende Arbeit einfließen, wurden sinngemäss protokolliert. Die verschriftlichten Aussagen stellen somit eine Paraphrasierung der Gespräche dar (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240-242). Dabei wurde jedoch, anders als von Roos und Leutwyler vorgeschlagen, nicht vor Ort mitgeschrieben. Die Protokolle wurden aufgrund von Aufnahmen der Gespräche erstellt, um die Aufmerksamkeit während des Interviews nicht zu beeinträchtigen. Um das Protokoll abzusichern, wurde es der jeweiligen Interviewpartnerin zum Gegenlesen vorgelegt. Einige Ergänzungen und Änderungen wurden auf Wunsch vorgenommen. Die drei Protokolle sind im Anhang dieser Arbeit nachzulesen.

2 Theorie

Im Theorieteil werden die unterschiedlichen Themen, Konzepte, Methoden und Interventionen, die im Zusammenhang mit den Hypothesen und zur Beantwortung der Fragestellungen relevant sind, vorgestellt. Vereinzelt werden Bezüge zur Arbeit in der Psychomotoriktherapie hergestellt.

2.1 Psychomotorik in der Schweiz

In der Schweiz wird die Psychomotoriktherapie hauptsächlich im schulischen und sonderschulischen Umfeld angeboten. In diesem Bereich stellt sie ein pädagogisch-therapeutisches Angebot dar. Sie ist in allen Kantonen bildungsgesetzlich verankert⁵ (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 7).

Kobi (1999) zeigt auf, dass die Entwicklung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz vorwiegend von Frankreich sowie der Romandie ausgehend ihre anfänglichen Wurzeln in der Rhythmik und der Neuropsychologie hat. Nach dem Aufbau der Ausbildung "Psychomotorische Therapie" am Heilpädagogischen Seminar Zürich durch Susanne Naville im Jahr 1969, gewannen tanztherapeutische, musikalische und gestalterische Elemente mehr und mehr an Bedeutung. Auch "spieltherapeutische Betrachtungsweisen" beeinflussten die Weiterentwicklung der Psychomotoriktherapie (S. 127f.). So ist sie zu dem geworden, was Kobi ein «integratives Gebinde» (ebd., S. 127) nennt. Sie stützt sich auf das Wissen und die Erfahrung verschiedener Bezugsdisziplinen (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 8).

Heute wird die Psychomotorik als ganzheitliches Therapieangebot für «Menschen, deren Bildungsvoraussetzungen und/oder Lebensqualität aufgrund von senso-motorischen und sozio-emotionalen Beeinträchtigungen gefährdet oder eingeschränkt sind» (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 3) angesehen und auf der Homepage des Berufsverbandes wie folgt beschrieben:

Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. (Psychomotorik Schweiz, n.d. c)

Die Psychomotoriktherapie arbeitet entwicklungs- und ressourcenorientiert. Das Ziel dieser Arbeit ist, Risikofaktoren zu minimieren und Schutzfaktoren, Ressourcen, die Selbstwirksamkeit und die

⁵ «In einigen Kantonen ist die Psychomotoriktherapie auch im Gesundheitsgesetz verankert» (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 7) und stellt ein medizinisch-therapeutisches Angebot dar (ebd., S. 13).

Sozialkompetenz zu stärken. Die Handlungskompetenz, die Fähigkeit zur Emotions- und Verhaltensregulation sowie zur Aufmerksamkeitssteuerung werden gefördert (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 4 und 8).

Die Hauptklientel in der Psychomotoriktherapie sind Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 20 Jahren⁶ (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 7). Insbesondere im schulischen Umfeld besuchen Kinder die Psychomotoriktherapie häufig in der Schuleintrittsphase (Psychomotorik Schweiz, n.d. b).

2.2 Mittleres Kindesalter

Das mittlere Kindesalter wird gemäss Meinel und Schnabel (2015) oftmals auch als "frühes Schulkindalter" bezeichnet und umfasst die Zeit zwischen dem 6./7. und dem 9./10. Lebensjahr. Diese Altersspanne ist mit dem Übertritt vom Kindergarten in die Schule sowie den ersten Schuljahren verbunden (S. 248 und 284). In dieser Entwicklungsphase beginnen Kinder, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Unterschiede zwischen dem eigenen unmittelbaren Umfeld und demjenigen der anderen Kinder werden wahrgenommen und beurteilt. Auf diese Weise bauen die Kinder zunehmend ein differenzierteres und umfassenderes Bild bezüglich der eigenen Stärken und Schwächen, Verhaltensweisen und Lebensumstände auf (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016b, S. 411).

Im mittleren Kindesalter verfügen die Kinder allgemein über eine positive emotionale Grundstimmung und ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontakt. Anfänglich zeigen Kinder in dieser Phase der Entwicklung ein noch unkritisches, aber sehr kommunikatives Sozialverhalten (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285). Die Theorie der psychosozialen Entwicklung von Erik H. Erikson (1902 - 1994) besagt, dass Kinder in dieser Altersspanne in der Lage sind, mit Gleichaltrigen zu kooperieren (Siegler et al., 2016e, S. 320). Unter Freunden gelingt ihnen dies jedoch besser als mit nicht befreundeten Kindern. Geraten Freunde untereinander in Konflikt, so können sie Verantwortung dafür übernehmen. Sie können darüber diskutieren und ihre eigenen Standpunkte vertreten. Dies muss eine Freundschaft nicht gefährden (Siegler et al., 2016a, S. 488).

Bezüglich der kognitiven Entwicklung im mittleren Kindesalter besagt die Theorie Jean Piagets (1896 - 1980), dass Kinder in diesem Stadium die Fähigkeit erlangen, «logisch und nicht nur intuitiv zu denken»

⁶ Jedoch gehören «zur Klientel der Psychomotoriktherapie ... Menschen aller Altersstufen mit motorischen, sensorischen, emotionalen und sozialen Entwicklungsauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen» (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 6).

(Siegler et al., 2016d, S. 131). Piaget nennt diese Entwicklungsphase das “konkret-operationale Stadium” und beschreibt, dass dieses bis ins zwölfte Lebensjahr andauert (ebd., S. 131).

Als besonderes Charakteristikum der Bewegungsentwicklung in der mittleren Kindheit kann die grosse motorische Lernfähigkeit angesehen werden. Das ausgesprochene Bewegungsbedürfnis, über welches gesunde Kinder in der mittleren Kindheit verfügen, wirkt “antriebsstiftend“ (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285f.). «Fast jeder Anreiz der Umwelt wird von den Kindern unmittelbar in Bewegungen umgesetzt» (ebd., S. 285). Allgemein sind die Handlungsmotive der Kinder im mittleren Kindesalter noch stark emotionsgeleitet und vom Streben nach freudvollem Erleben bestimmt. Bevorzugt werden neue, interessante Situationen aufgesucht (ebd., S. 285).

Dasselbe gilt, unabhängig von der Altersstufe, für das kindliche Spiel, welches keine «andere Motivation als das Vergnügen an der Betätigung als solcher» (Siegler et al. 2016c, S. 249) kennt. Dieses wird im folgenden Kapitel vorgestellt. In Unterkapiteln werden einzelne Aspekte des kindlichen Spiels und die Spielentwicklung aufgezeigt. Auf das Phantasiespiel und das soziale Rollenspiel wird vertiefter eingegangen. Ausserdem wird die Bedeutung des Spiels für die Psychomotoriktherapie aufgezeigt.

2.3 Kindliches Spiel

Weinberger (2015) legt dar, wie bedeutsam das Spiel für Kinder ist: «Genauso wie Kinder essen und trinken müssen, müssen sie auch spielen» (S. 70).

Bezugnehmend auf die Spieltheorie von Lev S. Vygotskij (1896 - 1934) betont auch Heimlich (2015) die Wichtigkeit des Spiels für die psychische Entwicklung der Kinder und führt aus, dass diese durch das Spiel eine ähnliche Kontrolle wie Erwachsene über die Wirklichkeit erleben können. Sie können in “fiktive Situationen“ eintauchen und darin symbolische Handlungen vollziehen (S. 26f.). Indem sie die Realität nachspielen, transformieren oder gar einen “radikalen Realitätswechsel“ vollziehen, trägt die Spieltätigkeit zur Realitätsbewältigung bei und bietet Kindern gleichzeitig die Möglichkeit des Erkenntnisgewinns und der Orientierung (Oerter, 2011, S. 255-257). Indem Kinder sich mit ihrer sozialen Umwelt auseinandersetzen, entwickeln sie ihre “Ich-Identität“ (Heimlich, 2015, S. 49).

Auch für andere Aspekte der kindlichen Entwicklung hat das Spiel eine wichtige Bedeutung und regt diese auf vielfältige Weise an. Durch das Wiederholen von Tätigkeiten werden sensomotorische Funktionen eingeübt und gefestigt. In der Interaktion mit Mitspielenden entwickeln Kinder soziale Kompetenzen. Auf der emotionalen Ebenen kann das Spiel sowohl dem Lustgewinn als auch dem Erlernen

der Bewältigung von Frustrationen dienen. Indem Spieltätigkeiten vielfältige Erfahrungen ermöglichen, tragen sie wesentlich zur kognitiven und biologischen Entwicklung bei (Heimlich, 2015, S. 46-57). Spieltätigkeiten fördern auf natürliche Weise die Fähigkeit zur bewussten Aufmerksamkeitslenkung (Zimpel, 2016, S. 141f.). Freie, explorative Spiele sind für die Entstehung von Kreativität bedeutsam (Hüter & Quarch, 2017, S. 12).

Mit den Worten Zimpels (2016) kann zusammenfassend gesagt werden: «Im Spiel vollzieht sich die Entwicklung nicht gegen, sondern mit der Kraft der Kinder» (S. 142).

Welche Merkmale aber zeichnen das Spiel aus, damit es als solches verstanden werden kann? Diese Frage wird von verschiedenen Autorenschaften unterschiedlich beantwortet.

2.3.1 Merkmale des Spiels

«Als eines der Hauptmerkmale echten Spiels gilt, dass das Spiel Sinn und Zweck in sich selbst trägt» (Mogel, 2008, S. 5). Somit ist das Spiel eine frei gewählte Tätigkeit. Seine Bedeutung liegt in der “Spieltätigkeit” selbst. Angetrieben von Neugier, dem Bedürfnis nach Lustgewinn und Wohlbefinden, der Suche nach Spannung und Überraschungen, setzt sich das Kind phantasievoll und kreativ mit seiner Umwelt auseinander (ebd., S. 4f.).

Aus der Sicht Heimlichs (2015) müssen folgende drei Merkmale innerhalb der kindlichen Tätigkeit vorherrschen, damit von Spiel ausgegangen werden kann: “intrinsische Motivation”, “Phantasie” und “Selbstkontrolle”. Demnach muss Spiel aus eigenem Antrieb und vorwiegend spontan stattfinden. Im Spiel ist die “Phantasie” das vorherrschende Element. Indem Kinder innerhalb der Spieltätigkeit ihre Wirklichkeit beherrschen können, erleben sie “Selbstkontrolle” (S. 30f.).

Oerter (2011) nennt ebenfalls drei Hauptmerkmale, die aus seiner Sicht das kindliche Spiel kennzeichnen. Auch er betont, dass Spielhandlungen zum “Selbstzweck” vollzogen werden und dass sie die Möglichkeit zur “Realitätskonstruktion” bieten. Bezugnehmend auf die Handlungsdynamik des Spiels nennt er “Ritual und Wiederholung” als drittes Merkmal (S. 1).

Die Beurteilung jedoch, ob es sich bei einer Tätigkeit um ein Spiel handelt, kann nur die handelnde Person selbst vornehmen, denn: «Ob ein Kind spielt, „entschiedet“ das Kind» (Hauser, 2016, S. 16).

Wie aber vollzieht sich die Entwicklung des kindlichen Spiels? Diese Frage versucht das folgende Unterkapitel zu beantworten.

2.3.2 Überblick Spielentwicklung

Die kindliche Spielentwicklung vollzieht sich, indem das Kind anfänglich seinen eigenen Körper bewegt und entdeckt. Nach und nach beginnt es, seine materielle Umgebung und seine soziale Umwelt zu explorieren. Ausgehend von dieser Exploration entwickeln sich die einzelnen Spielformen in aufeinanderfolgenden Stufen. Dabei lösen sich die einzelnen Stufen nicht einfach ab. Vielmehr führt die Entwicklung jeder weiteren Stufe zu einer Erweiterung der Spieltätigkeit (Heimlich, 2015, S. 32f.). «Eine Spieltätigkeit kann im konkreten Fall also durchaus Elemente aus verschiedenen Spielformen gleichzeitig und parallel enthalten» (ebd., S. 33).

Mit folgendem Stufenmodell stellt Heimlich (2015) die Spielentwicklung dar. Er weist darauf hin, dass die Altersangaben nur als Orientierung dienen und nicht als fixe Grössen zu verstehen sind (S. 33):

Abbildung 1: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33).

Die abgebildeten Spielformen und deren Entwicklung werden nicht von jeder Autorenschaft gleich benannt und beschrieben⁷.

Für die vorliegende Arbeit weisen das von Heimlich (2015) dargestellte Phantasiespiel und das Rollenspiel von allen Spielformen die grösste Relevanz auf. Daher wird im Folgenden vertiefter auf diese beiden Spielformen und einzelne Aspekte davon eingegangen.

⁷ Das Explorationsspiel wird auch als Funktionsspiel bezeichnet und zum Beispiel in seiner frühen Form von Jean Piaget als sensomotorisches Übungsspiel benannt (Mogel, 2008, S. 105). Auch das Phantasiespiel kennt verschiedene Bezeichnungen und wird unter anderem als Als-ob-Spiel, Illusionsspiel, Fiktionsspiel oder nach Jean Piaget als Symbolspiel benannt (Heimlich, 2015, S. 36; Oerter, 2011, S. 93). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Phantasiespiel verwendet, sofern nicht auf Autorenschaften Bezug genommen wird, die sich einer anderen Terminologie bedienen.

2.3.3 Phantasiespiel und soziales Rollenspiel

Anders als Hauser (2016) unterscheidet Heimlich (2015) zwischen Phantasie- und Rollenspielen. Er sieht Rollenspiele als auf das Phantasiespiel aufbauende "Ausdifferenzierungen", in deren Vordergrund die sozialen Beziehungen stehen⁸. Er benennt als "zentrale Entwicklungsprinzipien" für die beiden Spielformen die "Phantasie" und die "Rollenübernahme". Im Phantasiespiel entwickeln Kinder eigene Vorstellungen und Phantasien. Im Rollenspiel entwickeln Kinder die Fähigkeit zur Rollenübernahme, aber auch zur Selbstdarstellung (S. 37-39).

2.3.3.1 *Tun-als-ob*

Etwa ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder damit, Phantasiespiele zu spielen. Dabei geht es zunächst darum, beobachtete Handlungen nachzuahmen. Die Kinder "tun-als-ob" und können so spielend nachvollziehen, wozu sie in der Realität noch nicht fähig sind. Symbole in Form von Gesten, Begriffen und Gegenständen werden eingesetzt, um den eigenen Vorstellungen und Wünschen entsprechend agieren zu können. Mit Figuren und Puppen werden Situationen aus dem Alltag nachgespielt. Im Laufe der Zeit nimmt der Aspekt der Nachahmung deutlich ab. Die Kinder beginnen sich von den alltäglichen Bedingungen und der Wirklichkeit zu lösen. Sie können zwischen Realität und Fiktion hin und her pendeln. Im Alleinspiel agieren sie mit Phantasiefiguren und führen auch kleine Dialoge mit ihnen. Mehr und mehr werden die Kinder zu Darstellern, verändern und spielen bekannte Geschichten oder erfinden eigene Spielszenen. Zu diesem Zweck verkleiden sich die Kinder auch gerne. Sie entdecken neue Welten, beweisen ihren Mut und erschaffen für sich neue Wirklichkeiten (Heimlich, 2015, S. 36f.).

2.3.3.2 *Das Objekt im Spiel*

Oerter (2011) beschreibt, wie Kinder Gegenstände im Phantasiespiel anfänglich gemäss ihrer eigentlichen Bestimmung einsetzen (S. 23). Mit der Zeit beginnen sie, die Objekte auch zweckentfremdet zu gebrauchen. Die Kinder schreiben ihnen neue, häufig auch mehrere unterschiedliche Funktionen zu (Heimlich, 2015, S. 36; Oerter, 2011, S. 23) «und zeigen so, dass ein Gegenstand neben seiner objektiven „Bedeutung“ auch einen subjektiven Sinn erhalten kann» (Heimlich, 2015, S. 26). Gemäss Hauser (2016) kann davon ausgegangen werden, dass Kinder Spielsachen eher zu anderen Objekten transformieren, wenn diese uneindeutig, also wenig realistisch sind (S. 97). Später können Gegenstände zur Darstellung von Handlungen auch ganz weggelassen und durch reine Gesten ersetzt werden (Heimlich,

⁸ In der vorliegenden Arbeit ist hauptsächlich von Rollenspielen die Rede, da der Grad der jeweiligen "Ausdifferenzierung", wie sie Heimlich (2015) darstellt, je nach Spielsituation unterschiedlich und vom Kind abhängig ist.

2015, S. 36; Oerter, 2011, S. 23). «In komplexeren Rollenspielen der Fünf- und Sechsjährigen werden viele Handlungen nur noch angedeutet, und die Kinder verzichten oft auf Gegenstände, da diese für den flüssigen Handlungsablauf oder die Spielinteraktion nur hinderlich sind» (Oerter, 2011, S. 24).

2.3.3.3 Rollenübernahme

Anfänge des sozialen Rollenspiels sind bereits zu beobachten, wenn Kinder beispielsweise in die Rolle der Mutter schlüpfen und diese nachahmen. Erste soziale Spielhandlungen finden meist zwischen zwei ungleich dominanten Personen statt. Dabei werden in der Regel Rollen, Handlungen und Situationen mit wiederkehrendem Charakter aus dem unmittelbaren Alltag dargestellt. Im Laufe der Zeit werden Rollen immer differenzierter übernommen. So bietet das Spiel einen Raum zur Erprobung neuer Verhaltensweisen. Die Kinder schlüpfen in unterschiedliche vertraute und fremde Rollen, übernehmen deren Handlungsmuster oder agieren eigene Wünsche und Bedürfnisse aus. Dies bietet ihnen die Gelegenheit, sich selber kennenzulernen und trägt damit zu ihrer Identitätsentwicklung bei (Heimlich, 2015, S. 38).

2.3.3.4 Regelgeleitetes Handeln

Gemeinsames Handeln wird innerhalb eines Rollenspiels nur dann möglich, wenn die Mitspielenden «auf der Basis eines gemeinsamen Skripts fiktiv agieren» (Oerter, 2011, S. 138). Diese durch “Beobachtung und Instruktion“ angeeigneten schematischen Abläufe spezifischer Handlungen werden im Verlauf der Entwicklung immer komplexer (ebd., S. 69). Handlungsabfolgen werden im Spiel häufig wiederholt und auch mit viel Phantasie variiert (ebd., S. 16). Etwa ab dem fünften Lebensjahr sind die Kinder fähig, Rollen innerhalb komplexerer Spielhandlungen zu bekleiden. Zu diesem Zweck werden die Spielhandlungen unter den Mitspielenden besprochen. Die Kinder treffen gemeinsame Vereinbarungen und das Spielgeschehen wird untereinander ausgehandelt (Heimlich, 2015, S. 38). «Die latenten Regeln der Skripts werden zu komplexeren Regeln im Rollenspiel» (Oerter, 2011, S. 138). Mit den Regeln werden Szenarien sowie Verhaltensweisen der Rollen definiert und deren Beziehungen untereinander festgelegt (ebd., S. 138).

Sowohl Phantasie- und Rollenspiele als auch andere Spiele werden in der Psychomotoriktherapie gespielt. Daher stellt sich die Frage, welche Bedeutung das Spiel für die Psychomotoriktherapie aufweist.

2.3.4 Bedeutung des Spiels in der Psychomotoriktherapie

Alle drei für die vorliegende Arbeit interviewten Psychomotoriktherapeutinnen betonen, dass selbst übungsorientierte Therapieeinheiten auf eine spielerische Weise gestaltet werden können. Allgemein räumen sie dem Spiel in der Psychomotoriktherapie einen sehr hohen Stellenwert ein. Annabelle Aebersold beschreibt, dass das Kind im Spiel in Kontakt und in Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt ist. Es drückt im Spiel seine Wünsche, Gefühle und Empfindungen aus.

Auch Zimmer (2004a) betont den speziellen Stellenwert, den das Spiel für die Psychomotoriktherapie⁹ hat. Sie zeigt auf, dass die Verbindung von Spiel und Bewegung vielfältige Möglichkeiten bietet, therapeutische Anlässe zu gestalten (S. 11). Über Spiel und Bewegung kann die Therapeutin einen Zugang zum Kind finden (Zimmer, 2004b, S. 56). Beide Medien sind "elementare Ausdrucksmittel", mit denen sich das Kind mitteilen und entfalten kann (Zimmer, 2012, S. 80). Durch Spiel und Bewegung entwickelt das Kind Kreativität, es kann Kompetenzerfahrungen machen und seine Selbstwahrnehmung verändern. Im Tätigsein erlebt sich das Kind als selbstwirksam und baut ein positives Selbstbild auf (Zimmer, 2004b, S. 56-58). Spiel und Bewegung bieten ihm ausserdem die Möglichkeit, verschiedene Verhaltensweisen auszuprobieren und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen (Zimmer, 2004b, S. 64f.; Zimmer, 2012, S. 83). Im Zusammenhang mit diesen Spielen in der Psychomotoriktherapie schreibt Zimmer:

Eine besondere Chance liegt in der Tatsache, dass Bewegungsspiele für Kinder oft eine symbolische Bedeutung haben. Dabei spielen ihre Erlebnisse, Erinnerungen und auch ihre Vorstellungen eine wesentliche Rolle. Einerseits spielen die Kinder Realsituationen nach und arbeiten dabei Erlebtes auf, andererseits geben die Symbol- und Rollenspiele auch die Gelegenheit, Handlungsalternativen auszuprobieren. (Zimmer, 2004b, S. 64)

Letztlich bietet das Spiel in der Psychomotoriktherapie dem Kind eine ganzheitliche Förderung: «Im Spiel entdecken die Kinder die Welt. Sie bewegen sich, sie denken, sie fühlen und sie lernen» (Psychomotorik Schweiz, n.d. a).

⁹ Zimmer beschreibt in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Settings. So ist manchmal von der "psychomotorischen Therapie" und vom "Therapeuten" (Zimmer, 2004a) die Rede und manchmal von "psychomotorischer Entwicklungsförderung", die von "Pädagoginnen" (Zimmer, 2004b; Zimmer, 2012) begleitet wird. In der vorliegenden Arbeit werden diese Unterscheidungen nicht gemacht. Die Aussagen Zimmers werden allesamt in Zusammenhang mit dem Psychomotoriktherapie-Setting verwendet.

2.4 Rollenspiele in Pädagogik und Therapie

Rollenspiele werden sowohl im therapeutischen als auch im pädagogischen Umfeld gespielt. In diesem Kapitel wird auf die beiden Arbeitsfelder eingegangen und anschliessend wird die Theaterpädagogik näher vorgestellt. Einzelne Aspekte der Theaterpädagogik werden in Zusammenhang zur Psychomotoriktherapie gebracht.

In Kinderkrippen und Kindergärten gibt es häufig speziell eingerichtete Spielräume, die für soziale Rollenspiele vorgesehen sind. So sind eine Familienecke, ein Verkaufsladen oder eine auf das aktuelle Thema ausgerichtete Spielecke oft anzutreffen. Laut Nickel (2019b) sind Kinder bei diesen spontanen Spielen ausschliesslich daran interessiert, wie lustvoll sie das Spiel erleben. Ihr eigentliches Ziel ist somit nicht die Entwicklung jedes Mitspielers, sondern liegt im Spiel selbst (S. 71). Hierin unterscheidet sich das spontane Rollenspiel vom Rollenspiel in Pädagogik und Therapie.

Das pädagogische Rollenspiel verfolgt bestimmte Lernziele. Von einer Spielleitung können Spielvorschläge zielorientiert eingebracht werden (Nickel, 2019a, S. 16). Um Erziehungs- und Bildungsziele zu verfolgen, können im angeleiteten Rollenspiel die unterschiedlichsten Situationen aus Fiktion und Wirklichkeit erlebbar gemacht werden. Anhand der Simulation einer bestimmten Situation erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven in Bezug auf die jeweilige Begebenheit verstehen zu lernen (Fürstenau, 2016, S. 95; van Ments, 1998, S. 12-14). Sie üben Interaktionen, indem sie unterschiedliche Rollen einnehmen (van Ments, 1998, S. 18). Da Rollenspiele die Möglichkeiten bieten, neue Erfahrungen zu machen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, können sie sogar heilsam wirken. Jedoch sind pädagogische Rollenspiele ganz klar von Verfahren mit therapeutischen Zielsetzungen abzugrenzen (Höhn, 2018, S. 13f.).

Die Spieltherapie bedient sich meist des Spiels als "Mittel der Therapie" und sieht im Spiel selbst nicht das eigentliche Ziel. Der Einsatz von Spielen im Rahmen von Diagnostik und Therapie geht auf die Arbeit von Melanie Klein (1882 - 1960) und Anna Freud (1895 - 1982) mit "emotional schwer gestörten Kindern" zurück (Heimlich, 2015, S. 253-255). Im Rahmen der Spieltherapie wird das Spiel der Kinder analog der Wortsprache der Erwachsenen gesehen und ist als ihr "natürliches Kommunikationsmittel" zu verstehen. Über das Spiel drücken Kinder aus, was sie nicht in Worte fassen können. Im Spiel verarbeiten sie ihre Emotionen und Erlebnisse (Goetze, 2002, S. 21-23). Spielmaterialien wie Figuren, Puppen und Requisiten ermöglichen es den Kindern, in Rollen einzutauchen und ihre "inneren Prozesse" nach aussen zu tragen. Sie kommen innerhalb einer "Quasi-Realität" mit ihren Erlebnissen in Kontakt (Hensel, 2018, S. 31f.) und übernehmen zugleich die Autoren-, die Regie- und die Hauptdarsteller-Rolle (Goetze, 2002, S. 297). Damit scheinen Kinder auf eine natürliche Weise zur Selbstheilung beizutragen

(ebd., S. 22). «Auf Therapeutenseite bedeutet dies, dass das Verständnis der inneren Welt des Kindes am besten über das Spiel zu erlangen ist» (ebd., S. 23).

2.5 Pädagogische Konzepte

Befasst man sich mit pädagogischen Konzepten, die mit Rollenspielen arbeiten, so stösst man auf Begriffe wie “Spielpädagogik” (Hauser, 2016; Heimlich, 2015), “Interaktionspädagogik” (Nickel, 2019a) und “Theaterpädagogik” (Höhn, 2018; Lille, 2013; Ulrich & Wurster, 2016; Spolin, 2005). Heimlich (2015) reflektiert, dass das gemeinsame Spiel von Erwachsenen und Kindern jederzeit in einen “spielpädagogischen Umgang” münden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die erwachsene Person das Kind dazu ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen und im Spiel selbstbestimmt zu handeln und wenn sie es damit in seiner Identitätsentwicklung unterstützt. Daher subsummiert er unter dem Begriff “Spielpädagogik” Interventionen, die Erwachsene vornehmen, um die kindliche Spieltätigkeit und das selbstbestimmte Spiel zu fördern (S. 15). Für die Schullandschaft gilt: «Spielpädagogische Handlungsformen gehören ... bei vielen professionellen Pädagoginnen und Pädagogen zum festen Bestandteil des Erziehungsalltags» (Heimlich, 2015, S. 261).

Zu diesen im schulischen Umfeld praktizierten “spielpädagogischen Handlungsformen” kann demnach auch die Theaterpädagogik gezählt werden, die im Folgenden ausführlicher vorgestellt wird.

2.5.1 Theaterpädagogik

Die Theaterpädagogik beschäftigt sich sowohl mit der Vermittlung von Theatertechniken als auch mit gruppendynamischen Prozessen, mit der Improvisation sowie der Erarbeitung und Inszenierung von Theaterstücken. Sie wird unter anderem im “Umfeld von Theaterhäusern” oder in pädagogischen Institutionen angeboten und kennt verschiedene Zielgruppen. Theaterpädagogisch wird sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen jeden Alters (Lille, 2013, S. 10f.) in altershomogenen oder in altersdurchmischten Gruppen gearbeitet (Höhn, 2018, S. 85). Die folgenden dargestellten Grundlagen für die theaterpädagogische Arbeit sind entweder unabhängig von der Zielgruppe oder speziell für die Arbeit mit Kindern gültig¹⁰.

¹⁰ Wird auf, von der jeweiligen Autorenschaft als allgemeingültig dargestellte Aussagen Bezug genommen, so ist ausschliesslich von “Teilnehmenden”, “Spielenden” oder von der Gruppe die Rede. Diese Aussagen haben für alle Zielgruppen, also auch für Kinder im mittleren Kindesalter, Gültigkeit. Wurde von den Autorenschaften spezifisch auf die Arbeit mit Kindern eingegangen, so wird dies in den Formulierungen übernommen.

Höhn (2018) beschreibt, dass im Rahmen der theaterpädagogischen Arbeit ein Raum geschaffen wird, in dem eine "theatrale Welt" entsteht. Innerhalb dieses Raumes gelten eigene Spielregeln. Ein Ziel der theaterpädagogischen Arbeit ist, dass die Teilnehmenden verschiedene Rollen, Verhaltensweisen, Wege und Lösungsmöglichkeiten erproben und ihre eigenen Ausdrucksformen intensivieren können. Dabei geht es nicht darum, die Realität eins zu eins abzubilden. Vielmehr kreieren die Spielenden eine eigene Welt (S. 11).

Speziell bei Kindern scheint die Vielfalt möglicher Spielthemen und Figuren unerschöpflich. Auf der Grundlage von Geschichten, Phantasiefiguren und Tierwesen entstehen Rollenspiele. Aber auch die direkten Lebens- und Erlebniswelten der Teilnehmenden können als Spielgrundlage dienen (Höhn, 2018, S. 87). Der eigene Körper wird eingesetzt, um mit andern in einen gemeinsamen Dialog zu treten. Sowohl in der spielenden als auch in der zuschauenden Rolle schärfen die Teilnehmenden ihre Eigen- und Fremdwahrnehmung und können "Lernerfahrungen" auf verschiedenen Ebenen machen (ebd., S. 12f.).

Für das Theaterspielen ist ... anzumerken, dass im Prozess des Spielens die Kinder sowohl zu Akteuren als auch zu Zuschauern werden. Das Handeln des Spielers im Spielvorgang basiert auf seinen Erkenntnissen, die er durch Beobachtung der Welt gewonnen hat Indem der Spieler im Spielvorgang handelt und sich und sein Handeln in Beziehung zu anderen Spielern und deren Handeln setzt, beobachtet er auch die anderen Spieler, reagiert auf deren Haltungen und Handlungen. Auch diese Reaktionen werden wiederum von den anderen Spielern beobachtet, die ihrerseits handelnd darauf reagieren usf. (Taube, 2007, S. 17)

Spolin (2005) spricht von Lernprozessen als "kreative Erfahrung" und meint damit, dass Erfahrung und Erleben gleichsam zum Lernen beitragen (S. 17).

Im Rahmen der theaterpädagogischen Arbeit wird häufig, jedoch nicht zwingend, auf eine Abschlusspräsentation hingearbeitet (Lille, 2013, S. 11). Zu Aufführungen kommt es aber immer. Der Umfang einer Präsentation kann sehr unterschiedlichen sein und von einer "internen Werkschau" bis hin zu einer "öffentlichen Aufführung" reichen (Höhn, 2018, S. 48f.). Denn «Theater zu spielen, heisst in letzter Konsequenz auch, Theater vorzuführen» (Osburg & Schütte, 2015, S. 120).

2.5.1.1 Rolle der Spielleitung

«Der Theaterpädagoge geht mit den Spielern auf eine Entdeckungsreise in die Welt des Theaters» (Höhn, 2018, S. 14). Seine Rollen auf dieser "Reise" sind im Verlauf eines theaterpädagogischen Prozesses vielschichtig und je nach Phase unterschiedlich. Primär ist es wichtig, dass innerhalb der Gruppe

eine respekt- und vertrauensvolle, offene und tolerante Atmosphäre hergestellt wird (ebd., S. 16-18). Laut Osburg und Schütte (2015) nimmt die Spielleitung dabei eine wichtige Vorbildfunktion ein, indem sie eine wertschätzende und authentische Grundhaltung vermittelt (S. 23). Für die Zusammenarbeit innerhalb einer Gruppe müssen Regeln festgelegt und transparent gemacht werden. Bereits ab dem Grundschulalter ist der Einbezug der Kinder in den Prozess der Regeldefinierung sinnvoll (Höhn, 2018, S. 88). Damit die Gruppe innerhalb der "theatralen Welt" in ein konstruktives gemeinsames Spiel findet, müssen die "Grundlagen des Theaterspiels" vermittelt und eine "ästhetische Wahrnehmung" entwickelt werden. Im Dialog mit der Gruppe stellt die Spielleitung deren Bedürfnisse in den Vordergrund und behält gleichzeitig das Ziel des Projekts im Blick. Somit handelt sie als Expertin, Beobachterin, Weggefährtin, Motivatorin, manchmal auch als Provokateurin und Richtungsweiserin. Sie gibt Rückmeldungen und Impulse und achtet dabei darauf, die Teilnehmenden herauszufordern, aber nicht zu überfordern. Wo immer dies sinnvoll und möglich ist, nimmt sie sich zurück. In Konfliktsituationen ist sie für die Lösungsfindung und damit auch für das "Wohl der Gruppe" verantwortlich (ebd., S. 14-18).

2.5.1.2 Methode

„Spielen bedeutet Lust und Bereitschaft, sich auf Neues, Unbekanntes, auch Unplanbares einzulassen, Mut zu haben, ein Risiko einzugehen. Oder das Unmögliche zu behaupten“ (Ulrich & Wurster, 2016, S. 4). Das Spiel und spielerische Übungen sind die Arbeitsmittel der Wahl, um im Rahmen eines theaterpädagogischen Projekts die Teilnehmenden an das Theaterspielen heranzuführen. Die Experimentierfreude der Gruppe wird gezielt gefördert (Höhn, 2018, S. 70-72). Spiele und spielerische Übungen können "Lernprozesse" anstossen und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen (Spolin, 2005, S. 282f.).

Die Theaterarbeit mit Kindern beschreibt Spolin (2005) als «Theaterabenteuer» (S. 281). Bei der Durchsicht diverser Publikationen zur Theaterpädagogik kann festgestellt werden, dass die Herangehensweise an dieses "Abenteuer" die unterschiedlichsten Wege kennt. Die Improvisation ist dabei als Methode überall anzutreffen. Auch wird immer auf eine Aufführung hingearbeitet, selbst wenn sie "nur" im Rahmen der Gruppenstunde gezeigt wird. Daher wird im Folgenden auf die beiden Aspekte "Improvisieren" und "Inszenieren" kurz eingegangen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die beiden Aspekte innerhalb der Theaterpädagogik in ihrer Vielfalt hier nicht dargestellt werden können.

Die Improvisation gehört zum "Wesen des Theaters". Sie ist sowohl "Arbeitsmethode" als auch "Stil-element". Sie kann zum Selbstzweck aber auch zur Erarbeitung einer Inszenierung eingesetzt werden und bedarf immer eines Themas (Neubauer, 2004, S. 155-157). Höhn (2018) schlägt vor, Kinder "über das direkte Erleben" an solche Themen heranzuführen. Indem Räume und Situationen, die zur Phantasie anregen, physisch aufgesucht werden, können Bilder und Geschichten entstehen. Räume und

Situationen können aber auch eine Ausgangslage bieten, um in eine vorhandene Geschichte oder einen vorhandenen Text einzusteigen. Bilder und Geschichten lassen sich über das Spiel nachempfinden. Mittels spezifischer Gegenstände oder unspezifischer, einfacher Objekte können diese ausgestaltet und szenisch erarbeitet werden. Durch anregende Fragen von Seiten der Spielleitung werden Szenen ausdifferenziert (S. 92-94). Im Rahmen der Inszenierung werden Spielanweisungen gegeben, Szenen rhythmisiert, der "Einsatz von Medien" bestimmt, die Ausstattung der Bühne und der Figuren festgelegt (Wurster, 2016, S. 159). Speziell in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist dabei wichtig, dass die Spielleitung ihre eigenen Vorstellungen und Bestrebungen zurückstellen kann. Das eigentliche "Inszenierungskonzept" muss die Realisierung der Bilder und Ideen der Teilnehmenden sein (Neubauer, 2004, S. 172). «Ein Probeprozess zeichnet sich durch ein dauerndes Wechselspiel zwischen Partizipation und Führung zwischen der Spielleitung und den Spielenden aus» (Ulrich, 2016, S. 138). Geprüft wird häufig, indem jedes Kind in jede Rolle schlüpfen kann. Aufgrund dieser Rollenerfahrungen werden dann die Rollen verteilt, wobei Hauptrollen oft auf mehrere Spielende aufgeteilt werden (Höhn, 2018, S. 93).

Da die Psychomotoriktherapie im Regelfall im schulischen Umfeld angeboten wird und ein pädagogisch-therapeutisches Angebot darstellt (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 7), wird im Folgenden die Frage untersucht, ob es eine Verbindung zwischen der Theaterpädagogik und der Psychomotoriktherapie gibt. Mögliche Parallelen werden in den Bereichen "Inszenieren" und "Improvisieren" gesucht.

2.5.2 Inszenieren und Improvisieren in der Psychomotoriktherapie

Regula Binkert erklärt, dass die therapeutische Arbeit, im Gegensatz zur theaterpädagogischen, andere Schwerpunkte setzt. Innerhalb der Psychomotoriktherapie steht nie ein Produkt, zum Beispiel in Form einer Aufführung, im Fokus. Laut Annabelle Aebersold können beim zielorientierten Hinarbeiten auf eine Aufführung die Bilder und Spielabläufe von aussen, von der Leiterin oder auch als Impulse von der Gruppe kommen. Eine Struktur aufgrund von Legenden, Mythen, Märchen oder Geschichten kann ebenfalls als Spielvorlage dienen¹¹. Dass äussere Bilder, bestehende Geschichten oder Märchen innerhalb der Therapie den roten Faden für ein Rollenspiel vorgeben, kann gemäss Annabelle Aebersold für gewisse Kinder durchaus Sinn machen. Der klare Anfang, der Mittelteil und das klare und gute Ende,

¹¹ Köckenberger (2004) und Noe (2007) weisen im Zusammenhang mit dem Spielen von Märchen und Geschichten auf "Jeux dramatiques" hin. Diese Methode wird in der heilpädagogischen Spieltherapie angewendet und kann auch im Rahmen der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Die Märchen oder Geschichten werden «erzählt oder vorgelesen und währenddessen von einer Gruppe non-verbal nachgespielt oder in Bewegung und Begegnung umgesetzt» (Köckenberger, 2004, S. 235).

können dem Kind Halt bieten. Maja Baumgartner betont, dass das Inszenieren einer Geschichte dann einen therapeutischen Effekt erzielen kann, wenn die Therapeutin das Thema des Kindes, seine Herausforderungen, seine Konflikte kennt und die Geschichte aufgrund des therapeutischen Hintergrundes für das Spiel einen Rahmen vorgibt. Für ein solches Spiel oder auch wenn das Kind, wie es Regula Binkert beschreibt, eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, kann die Therapeutin dem Kind einen Raum bereiten. Sie "inszeniert" und gestaltet dann, wie von Höhn (2018) beschrieben, die Szenerie mit verschiedenen Objekten (S. 92). Noe (2007) zeigt auf, dass das Kind durch vorbereitetes Material, zum Beispiel in Form einer Bewegungslandschaft, zur Bewegung angeregt wird. Aus dieser Bewegungslust heraus können Bilder und Szenen entstehen, die dann als "szenische Arrangements" im Spiel umgesetzt werden (S. 103). Die interviewten Therapeutinnen schildern, dass im Rollenspiel nicht die Therapeutin die Spielanweisungen gibt, sondern dass die Spielanweisungen vom Kind kommen oder bei ihm von der Therapeutin erfragt werden. Das Kind führt also, wie von Maja Baumgartner beschrieben, gewissermassen Regie.

Alle drei Therapeutinnen reflektieren, dass im therapeutischen Setting innerhalb des Rollenspiels viel improvisiert wird. Sowohl die Psychomotoriktherapeutin als auch das Kind improvisieren, ob sie sich dessen nun bewusst sind oder nicht. Selbst wenn eine Handlung vorgängig abgesprochen wurde, wird im Spiel mit Puppen, kleinen Figuren oder indem die Rollen verkörpert werden, immer improvisiert.

Im Spiel haben die Kinder die Freiheit zu improvisieren. Spiel und vorgeschlagene Geschichte müssen keineswegs übereinstimmen. Und Kinder halten sich auch nur selten streng an ihren Handlungsentwurf. Die ersten Beschreibungen dienen lediglich als Vorlage. Die Interaktionsdynamik führt oft zu einem anderen Ablauf. (Aichinger, 2010a, S. 46)

2.6 Therapeutische Konzepte

Hensel (2018) sieht im freien Spiel den «Königsweg zur kindlichen Seele» (S. 31). Im Folgenden werden eigenständige therapeutische Konzepte vorgestellt, die mit dem Kind über das Medium des Spiels arbeiten. Als Erstes wird die personenzentrierte Spieltherapie¹² näher beleuchtet. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Spiel- und Ausdrucksformen und setzt auch Rollenspiele als Interventionen ein. Auch die anschliessend vorgestellten Therapiekonzepte, die Figurenspieltherapie und die Sandspieltherapie, arbeiten unter anderem mit Rollenspielen.

¹² Unterschiedliche Autorenschaften verwenden entweder den Begriff "personenzentrierte" oder "personenzentrierte" Spieltherapie. Daher ist in der vorliegenden Arbeit je nach Autorenschaft, auf die Bezug genommen wird, entweder von personenzentrierten oder von personenzentrierten Therapiekonzepten die Rede.

2.6.1 Personenzentrierte Spieltherapie

«Handlungsebene [innerhalb der personenzentrierten Spieltherapie] ist in erster Linie das *freie Spiel*» (Weinberger, 2015, S. 42). Die spontane spielerische Auseinandersetzung mit der “personalen Ebene“ sowie der sozialen und ökologischen Umwelt ist für die kindliche Entwicklung von elementarer Bedeutung. Kinder können im Spiel neue Erfahrungen und Erlebnisse machen. Über Spieltätigkeiten wiederum bringen sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse zum Ausdruck. Am spontanen Spielgeschehen sind Kinder aus eigenem Antrieb und innerlich intensiv beteiligt. Ab einem gewissen Alter vollziehen sie symbolische Handlungen, um ihrer Erlebniswelt Ausdruck zu verleihen. Hier knüpft die personenzentrierte Spieltherapie an (Goetze, 2002, S. 13f.). «Im Probehandeln werden eigene Lösungen und Antworten gesucht, so wird Vergangenheit bewältigt und Zukunft vorweggenommen» (Weinberger, 2015, S. 42).

2.6.1.1 Grundannahme und Ursprung

Entwickelt wurde das personenzentrierte Konzept von Carl R. Rogers (1902 - 1987) (Weinberger, 2015, S. 27). Das Individuum steht im Mittelpunkt des humanistischen, personenzentrierten Ansatzes. Jeder Mensch wird als gleichwertiges, äusserst wertvolles Wesen gesehen. Seine Würde darf keinesfalls verletzt werden. (Goetze, 2002, S. 54f.). Er strebt nach Selbsterhaltung und Weiterentwicklung, nach “konstruktiver Veränderung“ und “Selbstverwirklichung“. Dieses Streben soll unterstützt und gestärkt werden, damit er sein Potenzial entfalten kann. So steht denn auch nicht das eigentliche Problem, sondern der Mensch, das Individuum mit seinem Potential im Zentrum der personenzentrierten Arbeit (Weinberger, 2015, S. 31f.).

Aufgrund seiner Arbeit an einer Beratungsstelle für verhaltensauffällige Kinder, bezog Rogers seinen Ansatz schon früh auf die Arbeit mit Kindern. Er beschrieb, auf welche Weise sich der personenzentrierte Ansatz auf Spielsituationen übertragen lässt. Durch Virginia Mae Axline (1911 - 1988) schliesslich erlangte dieser Ansatz als nicht-direktive Spieltherapie weit über die Grenzen der USA hinaus Bekanntheit (Weinberger, 2015, S. 39). Zentral für Axline war die von Rogers beschriebene «konstruktive Kraft der Aktualisierungstendenz, die das Kind befähigt, mit seinen Schwierigkeiten und Problemen selber fertig zu werden, wenn es geeignete Wachstumsbedingungen vorfindet» (ebd., S. 39).

Rogers vertrat die Ansicht, dass innerhalb eines Therapieprozesses nicht die Methode, sondern die Beziehung den entscheidenden Wirkfaktor darstellt, der zur Veränderung führen kann (Weinberger, 2015, S. 28). So postulierte er drei Grundhaltungen, welche die Therapeutin ihrem Gegenüber in Form eines Beziehungsangebotes entgegenbringen muss: “Echtheit und Kongruenz“, “nicht an Bedingungen

gebundene Wertschätzung“ und “emphatisches Verstehen“ (Hensel, 2018, S. 26f.; Weinberger, 2015, S. 30). Axline übertrug das Konzept Rogers in systematischer Weise auf die therapeutische Arbeit mit Kindern. Sie formulierte acht Verhaltensprinzipien für das therapeutische Handeln im Rahmen der Spieltherapie (Goetze, 2002, S. 88; Hensel, 2018, S. 23f.; Weinberger, 2015, S. 40f.):

Tabelle 1: Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie (Axline, 1972, zitiert nach Goetze, 2002, S. 88).

Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie
<p><i>1. Prinzip der vollständigen Annahme</i> Der Therapeut nimmt das Kind ganz so an, wie es ist.</p>
<p><i>2. Prinzip der Herstellung eines Klimas des Gewährenlassens</i> Der Therapeut gründet seine Beziehung zu dem Kind auf eine Atmosphäre des Gewährenlassens, so daß das Kind sich frei fühlt, alle seine Gefühle uneingeschränkt auszudrücken.</p>
<p><i>3. Prinzip der Achtung vor dem Kind</i> Der Therapeut achtet die Fähigkeit des Kindes, mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, wenn man ihm Gelegenheit dazu gibt. Die Verantwortung, eine Wahl in bezug auf sein Verhalten zu treffen, und das In-Gang-Setzen einer inneren Wandlung sind Angelegenheiten des Kindes.</p>
<p><i>4. Prinzip der Wegweisung durch das Kind</i> Der Therapeut versucht nicht, die Handlungen oder Gespräche des Kindes zu beeinflussen. Das Kind weist den Weg, der Therapeut folgt ihm.</p>
<p><i>5. Prinzip der Nicht-Beschleunigung</i> Der Therapeut versucht nicht, den Gang der Therapie zu beschleunigen. Sie ist ein Weg, der langsam, Schritt für Schritt gegangen werden muß, und der Therapeut weiß das.</p>
<p><i>6. Prinzip der Gestaltung der Beziehung</i> Der Therapeut sollte eine warme, freundliche Beziehung zum Kind aufnehmen, die so bald wie möglich zu einem guten Kontakt führt.</p>
<p><i>7. Prinzip des Erkennens und Reflektierens von Gefühlen</i> Der Therapeut ist wachsam in Bezug auf die Gefühle, die das Kind ausdrücken möchte. Er versucht, sie zu erkennen und auf das Kind zu reflektieren.</p>
<p><i>8. Prinzip des Begrenzens</i> Der Therapeut setzt nur Grenzen, wo diese notwendig sind, um die Therapie in der Welt der Wirklichkeit zu verankern, und um dem Kind seine Mitverantwortung an der Beziehung zwischen ihm und dem Kind klarzumachen.</p>

Axline war der Ansicht, dass diese Grundprinzipien die Voraussetzung für die Arbeit mit Kindern bilden müssten. Damit sich Kinder innerhalb der Therapie mitteilen und ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können, sah Axline im *freien Spiel* eine weitere "entscheidende Bedingung" (Weinberger, 2015, S. 41).

Heimlich (2015) weist darauf hin, dass der nicht-direktive Ansatz Axlines durch Herbert Goetze (Goetze & Jaede 1974; Goetze 1984) und Stefan Schmidtchen (1988) weiterentwickelt wurde (S. 253). Laut Goetze (2002) stellt der heute als "personenzentrierte Spieltherapie" bekannte Ansatz die neuste Entwicklung dar, die auf Rogers Auffassung, «dass das Individuum in sich selbst ein ungeheures Potenzial zur Selbsterkenntnis und zur Veränderung seines Selbstkonzeptes, seiner Einstellungen und seines selbstbestimmten Verhaltens trage» (S. 97), beruht.

2.6.1.2 *Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln*

Gemäss Goetze (2002) ist «die Therapie ... nicht die Anwendung einer Theorie oder Technik, sondern die Umsetzung personenzentrierter Einstellungen des Spieltherapeuten zum Kind» (S. 79). Somit bringt der Therapeut dem Kind in der personenzentrierten Spieltherapie, wie schon von Rogers beschrieben, "Echtheit", "Akzeptanz" und "Empathie" entgegen (ebd., S 174).

Weinberger (2015) weist darauf hin, dass das personenzentrierte Konzept je nach Anwendungsgebiet einer Differenzierung bedarf. In Anlehnung an Höger (2006) und Finke (2003) beschreibt sie verschiedene Ebenen, die auf die Art der Umsetzung der Grundprinzipien personenzentrierten Arbeitens Einfluss nehmen. So sind neben der "Begegnungsebene" auch der "Kontext der Beziehung", die "Handlungsebene" und die "Interventionsebene" von Bedeutung (S. 81f.):

Tabelle 2: Abstraktionsebenen im Personzentrierten Konzept nach Höger (2006) und Finke (2003), angepasst an die spielpsychotherapeutische Beziehungsebene (Weinberger, 2015, S. 82).

Ebene 1: Kontext der Beziehung	Die grundsätzliche Art der Beziehung	Die professionelle Beziehung in Form der Beziehung: Psychotherapeutin - Kind, Heilpädagogin – Kind etc.		
Ebene 2: Begegnungsebene	Die übergreifenden Merkmale des Beziehungsangebots: (Prinzipien der helfenden Beziehung)	Einfühlerndes Verstehen	Unbedingte Wertschätzung	Kongruenz / Authentizität
Ebene 3: Handlungsebene	Die zusammenfassenden Klassifikationen von spezifischen Gesprächs- bzw. Verhaltensformen (Methoden der helfenden Beziehung)	<ul style="list-style-type: none"> • Einfühlerndes Mitschwingen • Aufgreifen des vorherrschenden Gefühls • Konkretisierendes Verstehen • Selbstkonzeptbezogenes Verstehen • Organismusbezogenes Verstehen • Reflektieren von Problemlösungsprozessen • Fragen stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nähe und Distanz variieren • Entwicklungsschritte aufzeigen • Loben und Anerkennen • Bekunden von Interesse und Sorge • Respektieren des Widerstandes 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsklären • Selbsteinbringen • Grenzen setzen • Informieren • Konfrontieren • Modell geben
Ebene 4: Interventionsebene	Konkretes Verhalten in einer bestimmten Situation (Therapeutisches / professionelles Handeln)	Differenzielle Spielangebote wie z. B. die Arbeit mit Märchen und Geschichten, Handpuppen, Fantasiereisen, szenisches Spiel etc. (s. Kapitel 8)		

Als allgemeine Voraussetzung für die therapeutische Arbeit benennt Weinberger (2015) die Fähigkeit zur "Beobachtung", zum "unmittelbaren Gegenwärtigsein" und zum "Zuhören". Kinder zeigen und erzählen, was für sie bedeutsam ist. Daher gilt es, sich immer aufs Neue auf das Kind, seinen verbalen und nonverbalen Ausdruck einzulassen. Nur so wird es möglich sein, durch "einfühlerndes Verstehen" die "innere Welt des Kindes" zu erkennen und zur bedingungslosen Akzeptanz des Kindes zu gelangen (S. 83-88).

Innerhalb der personzentrierten Spieltherapie wird dem Kind im deutschsprachigen Raum heute sowohl durch verbale und nonverbale Begleitung als auch mitspielend begegnet (Weinberger, 2015, S. 42). Durch "einfühlerndes Mitschwingen", indem die Therapeutin mit eigenen Worten emphatisch die Botschaften des Kindes auf der Ebene der Gefühle und des Verhaltens aufgreift, wird ihm geholfen, sich besser zu verstehen und anzunehmen. Indem "Problemlösungsprozesse" durch die Therapeutin reflektiert werden, wird das Kind in seiner Selbstwirksamkeit gestärkt. Durch das Stellen gezielter

Fragen wird es zum Nachdenken angeregt. Hilfreich dafür sind Fragen, die nach dem "Wie" oder dem "Was" und weniger nach dem "Warum" fragen (ebd., S. 88-93).

2.6.1.3 Methode

Alle Spiele der Kinder haben innerhalb der personenzentrierten Spieltherapie Platz, selbst wenn sie bei der Therapeutin ungute Gefühle auslösen. Auch wenn die Therapeutin zum Spiel keinen Zugang findet und es nicht verstehen kann, ist der Erfolg der Therapie möglich (Goetze, 2002, S. 21).

Kinder scheinen sich spontan in Richtung auf ihre unverarbeiteten Erlebnisse im Spiel zuzubewegen, womit sie einen Heilungsprozess einleiten, ohne dass es immer der aktiven Hilfe durch einen hilfreichen Erwachsenen bedarf. Es scheint also eine spontane, natürliche, innere Bewegung des Kindes in Richtung auf eine Selbstheilung zu geben. (Goetze, 2002, S. 21f.)

Aufgrund dieser Feststellung werden die Kinder im Therapieraum zum freien Spielen eingeladen. Dieser bietet eine angenehme und interessante Spielumgebung mit Aufforderungscharakter. Um die Kinder nicht zu verunsichern, bleibt die Einrichtung konsistent (Goetze, 2002, S. 143). Es steht ein gut sichtbares Angebot an unterschiedlichen Spielmaterialien zur Verfügung. Dieses deckt diverse "Themenbereiche" ab und bietet vielfältige Spielmöglichkeiten. Sowohl kreative Medien als auch Bewegungs- und Sinnesspiele, Materialien für Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Regelspiele sowie diverse weitere Spiele werden angeboten und können vom Kind ausgewählt werden (Weinberger, 2015, S. 130-132). «Spielen muss ... Spass machen, und entsprechend zeigt die Forschung, dass personenzentrierte Spieltherapien umso erfolgreicher sind, je lustvoller die Therapiestunden für die Kinder sind» (Hensel, 2018, S. 33).

2.6.2 Figurenspieltherapie

Laut Maja Baumgartner wird die Therapie mit Puppen und Figuren je nach Ausbildungsstätte anders benannt. Entweder wird von "Figurenspieltherapie" oder von "Puppenspieltherapie" gesprochen. Gauda (2016) spricht von "therapeutischem Puppenspiel"¹³ und versteht dieses als eigenständiges Therapiekonzept mit einer präzise beschriebenen Methode (S. 44).

Das therapeutische Puppenspiel «soll dem Klienten Gelegenheit geben, seine Geschichte, seine Probleme, die Fragen, die ihn innerlich bewegen, auf der Bühne darzustellen und zu bearbeiten» (Gauda,

¹³ In der vorliegenden Arbeit werden für das therapeutische Puppenspiel die verschiedenen Terminologien (Figurenspieltherapie, Puppenspieltherapie, therapeutisches Puppenspiel) synonym verwendet.

2016, S. 44). Dazu stehen Handpuppen sowie Requisiten und einfache Gegenstände zur Verfügung. Die Bühne bietet einen sicheren Raum, um unterschiedliche, alternative Handlungsmöglichkeiten erproben zu können (ebd., S. 44).

Das Herstellen eigener Figuren gibt die Möglichkeit, eigene innere Anteile, die eigene innere Gefühls- und Erlebniswelt aus Distanz und aufgrund der Dreidimensionalität der Figur von unterschiedlichen Seiten aus zu betrachten (Wüthrich, 2007, S. 28).

2.6.2.1 Ursprung

Puppen sind gewiss das älteste überlieferte Spielzeug in der Geschichte der Menschheit (Gauda, 2016, S. 8). Sie lassen sich über Jahrhunderte hinweg sowohl in östlichen als auch in westlichen Kulturen nachweisen. Der Ursprung des Puppenspiels liegt in "magisch-rituellem Brauchtum", in Mythen und Märchen (Ellwanger & Grömminger, 1989, S. 9).

Mit dem Puppenspiel schuf sich der Mensch eine Welt, der er seinen Willen, seine Logik und seine Ästhetik aufzwingen konnte. Hier regiert er selbst ohne die Begrenzung von Zeit, Raum, Logik oder anderen Zwängen. Puppen können zaubern und diesen Zauber auch sichtbar machen. (Gauda, 2016, S. 15)

Zum Theater für das Volk wurde das Puppenspiel im Zuge der Reformation (Gauda, 2016, S. 13).

Für die kindliche Entwicklung sind Puppen und Objekte schon früh von Bedeutung. Kinder bauen eine Beziehung zu ihnen auf. Sie können sie als "Übergangsobjekte" nutzen (Winnicott, 2019, S. 10-14). «Das Objekt repräsentiert den Übergang des Kindes aus einer Phase der engsten Verbundenheit mit der Mutter in eine andere, in der es mit der Mutter als einem Phänomen ausserhalb seines Selbst in Beziehung steht» (ebd., S. 25). Mit der Entwicklung des Phantasiespiels nimmt die Bedeutung der Puppen als Spielgegenstand und Interaktionspartner zu. Kinder beginnen mit ihnen Alltagssituationen nachzuspielen und Probehandlungen zu vollziehen (Hauser, 2016, S. 109-111).

Puppen und Figuren können sowohl als Partner als auch als Identifikationsfigur dienen. Daher wurden sie ab den 1920er Jahren anfänglich in den USA und später auch in Europa sowohl in der Pädagogik als auch in der Therapie systematisch eingesetzt. Diese Idee entstand im Zusammenhang mit der Entwicklung des Psychodramas durch Jacob Levy Moreno (1892 - 1974) (Gauda, 2016, S. 19).

2.6.2.2 *Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln*

Maja Baumgartner zufolge stützt sich die therapeutische Grundhaltung der Figurenspieltherapie, wie schon die personenzentrierte Spieltherapie, auf Carl Rogers, indem sie dem Kind mit Wertschätzung, Empathie, Wachheit, Momentzentriertheit und einführend verstehend begegnet. Auch Gauda (2016) sieht im humanistischen Menschenbild die Grundlage für ihre therapeutische Arbeit (S. 46-50). Gleichzeitig beschreibt sie, dass sich die Bezeichnung "Therapeutisches Puppenspiel" in den letzten Jahren "inflationär" verbreitet hat und daher die Theorien und Überlegungen zu dieser Therapieform nicht mehr immer deutlich sind. Einigkeit herrscht aber dazu, dass die Figuren als "Bedeutungs- und Symbolträger" zu betrachten sind (ebd., S. 34). Harter (2007) ergänzt, dass neben der Symbolik der Figuren auch diejenige der Requisiten und Handlungen verstanden werden muss, um therapeutisch wirksam sein zu können (S. 218).

Damit die Therapeutin die "Botschaft des Kindes", welche es im Spiel mitteilt, verstehen kann, nimmt sie eine fragende innere Haltung ein. Sowohl ihr individuelles Symbolverständnis als auch die archetypische Bedeutung jedes Symbols bieten einen möglichen Zugang zur Symbolsprache des Kindes. Die archetypische Bedeutung der Symbole wird im therapeutischen Puppenspiel mit Hilfe der Symbolsprache von Carl Gustav Jung (1875 - 1961) reflektiert (Gauda, 2016, S. 133-140). Archetypen «verkörpern überdeutlich Wesen und Wesenszüge, die wir mit bestimmten Erscheinungen verbinden und die in allen Kulturen und in allen Zeitaltern wiederzuerkennen sind» (ebd., S. 16f.). Maja Baumgartner erklärt, dass die Therapeutin unabhängig davon, ob das Kind ein Märchen oder eine andere Geschichte spielt, die Figuren, deren Handlungen und Entwicklungswege, das Spiel sowie dessen Symbolsprache entsprechend der Märchensymbolik interpretiert. Harter (2007) schreibt dazu, dass die Märchencharaktere "symbolhafte Abbilder" von Menschen der näheren und fernerer Umgebung sowie von "innerseelischen Instanzen" darstellen. Auch Märchenlandschaften werden in der Puppenspieltherapie als Symbole für "seelische Zustände" gesehen (S. 173f.).

Im Rahmen des therapeutischen Handelns bleibt die Figur für die Therapeutin anfänglich ein Objekt. Erst durch die Impulse des Kindes und die Interaktion mit ihm wird die Figur zu einem handelnden Subjekt. In diesem Sinne gibt die Therapeutin einen grossen Teil der Verantwortung an die Figur und damit auch an das Kind ab. Gleichzeitig muss die Therapeutin dem Kind einen strukturgebenden Rahmen bieten. Damit ermöglicht sie das Entstehen einer für das Kind sinnhaften Geschichte. In einem zweiten Schritt kann sich die Therapeutin aufgrund ihrer Reflexion zur "Mitarbeiterin" der Figur machen (Gauda, 2016, S. 37f.).

2.6.2.3 Methode

Gauda (2016) macht die Aussage, dass innerhalb des therapeutischen Puppenspiels stärker strukturierend vorgegangen wird, als dies zum Beispiel innerhalb der non-direktiven Spieltherapie der Fall ist (S. 51). Maja Baumgartner beschreibt das Vorgehen ebenfalls als sehr strukturiert: Zu Beginn einer Therapiestunde wählt das Kind zuerst drei Requisiten und anschliessend drei Figuren aus. So soll gewährleistet werden, dass das Kind eine Geschichte spielt, die nahe an seinem Thema ist. Über die Requisiten wird das Kind viel direkter bei seinen Themen angesprochen und kann einen anderen Weg einschlagen, als wenn es als erstes die Figuren wählen würde. Als nächstes benennt es den Ort, an dem die Geschichte spielen soll. Dieser Ort wird als eine Art Bühne mit Tüchern und Gegenständen gestaltet. Anschliessend geht das Kind ins Spiel und die Therapeutin schaut in der Regel zu. Wenn das Kind möchte, dass die Therapeutin mitspielt, ist dies auch möglich. Jedoch wird in jedem Fall streng nach dem personenzentrierten Ansatz gehandelt. Das Kind ist "Regisseur" seiner Geschichte. Es bestimmt deren Handlung und Atmosphäre. Dies bedeutet auch, dass die Therapeutin nur sagt, was das Kind ihr vorgibt. Die Therapeutin sichert sich immer ab, damit sie die richtigen Handlungen vollzieht und Äusserungen auf die richtige Art und Weise macht. Auch Gauda (2016) weist darauf hin, dass die Geschichten immer so gespielt werden müssen, wie das Kind sich dies vorstellt (S. 56).

Es kann manchmal auch vorkommen, so Maja Baumgartner, dass das Kind keine Idee hat, was es spielen soll. In diesem Fall kann die Therapeutin eine Geschichte oder ein Märchen vorschlagen. Alternativ kann sie das Kind fragen, ob es eine Geschichte kennt, die es spielen möchte. Sie versucht gemeinsam mit dem Kind den Inhalt und den Ablauf dieser Geschichte zu erarbeiten. In jedem Fall übernimmt «der Therapeut als Gegenüber und Mitspieler die Rolle des geduldigen Begleiters, notfalls Beschützers oder manchmal auch Ideengebers» (Gauda, 2016, S. 58).

Maja Baumgartner weist weiter darauf hin, dass in der Figurenspieltherapie Märchen zentral sind, was im Angebot der Figuren und der Requisiten deutlich erkennbar ist. Die Figuren sind Ausdruck unterschiedlicher Entwicklungsformen. «In aller Regel berichten Märchen über den Weg eines Helden, der beschwerlich, lang und gefährvoll ist und in dem eine der Herausforderungen des Entwicklungsweges hin zur Autonomie bewältigt werden muss» (Gauda, 2016, S. 113). Durch die Identifikation mit dem Helden kommt innere Bewegung in Gang. Märchen vermitteln, dass einem auf seinem Weg Hilfe zuteilwird. Sie finden einen guten Ausgang und spenden daher Hoffnung (ebd., S. 114).

Wie schon oben beschrieben, gehört auch das Herstellen von Puppen zum therapeutischen Prozess innerhalb der Figurenspieltherapie. Gauda (2016) bezeichnet dies als «schöpferische und kreative Arbeit, die (fast) jedermann Freude bereitet» (S. 30). Das Erschaffen einer Figur soll dabei nicht als reiner

Bastelprozess angesehen werden, denn «immer steht der bewusste oder unbewusste Wunsch dahinter, eine Aussage zu machen» (Wüthrich, 2007, S. 31).

2.6.3 Sandspieltherapie

Die Sandspieltherapie wird sowohl für Erwachsene als auch für Kinder angeboten¹⁴. Von Gontard (2013) reflektiert, dass es aufgrund des hohen Aufforderungscharakters des Materials, der vielen Miniaturfiguren und des Sands besonders Kindern leichtfällt, sich auf die Sandspieltherapie einzulassen (S. 76 und 152).

Im Sandkasten werden mit kleinen Figuren und Gegenständen Bilder gestaltet. Die Sandspieltherapie «stellt einen unbewussten Prozess dar, der direkt in Kontakt mit der Innenwelt steht und als Brücke zur Aussenwelt fungiert, das Hervortreten einer symbolischen Haltung fördert und die Möglichkeit bietet, vergangene Situationen und sich wiederholende Muster neu zu gestalten» (Deligiannis, 2019, S. 19). Im Sand werden, so beschreibt dies Annabelle Aebersold, intrinsische Bilder, die aus dem Unbewussten auftauchen, dargestellt und bearbeitet. Oft stellen Kinder immer wieder gleiche Situationen mit kleinen Variationen dar. Diese vielen Wiederholungen eines Spiels sind wichtig. Sie können entlastend und stabilisierend wirken. Das Kind wiederholt sein Spiel so lange, bis es eine Lösung für sein Problem, sein Thema oder seinen Konflikt gefunden hat. Dann findet eine Zentrierung statt. Das Kind gestaltet ein Schlussbild. Häufig sind diese Bilder wie ein Mandala angeordnet. «Diese Erfahrung eines inneren Zentrums, in dem die Person zur Ruhe kommt und Kraft schöpft, organisiert die psychischen Kräfte in gesunder Weise» (Kendler, 2014, S. 25). Wenn ein solches zentrierendes Bild entstanden ist, so Annabelle Aebersold, ist ein Thema bearbeitet und für das Kind abgeschlossen. Das Kind hat sich stabilisiert und kann sich einer nächsten Auseinandersetzung zuwenden.

Der Prozess des Gestaltens von Bildern ist auch ohne Sprache möglich. Deligiannis (2019) reflektiert, dass die Sandspieltherapie auf der “präverbalen Ebene“ arbeitet und der Psyche die Möglichkeit gibt, ihren eigenen Ausdruck zu finden und sich zu verwandeln. Diese innere seelische Kraft der Psyche zur Selbstregulation und Kompensation ermöglicht, dass Grenzen überwunden werden können. Das Kind kann zu einer neuen “symbolischen Haltung“ finden (S. 19). «Sie [die symbolische Haltung] ermöglicht

¹⁴ Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Literatur zur Sandspieltherapie bespricht hauptsächlich die therapeutische Arbeit mit Kindern. Einige Aussagen jedoch weisen einen allgemeingültigen Charakter auf, indem sie sich auf die ganze Bandbreite der möglichen Klientel beziehen. Im Folgenden werden die Aussagen allesamt im Zusammenhang mit der Sandspieltherapie für Kinder formuliert.

dem zurückgehaltenen oder eingefangenen Affekt einen Ausdruck über die Bilder, in einem Stadium, in dem die Wörter noch nicht in der Lage sind, ihn zu erfassen» (ebd., S. 21f.).

2.6.3.1 Ursprung

Die Sandspieltherapie wurde Ende der 1950-er Jahre von Dora Kalff (1904 - 1990) entwickelt. Sie beruht sowohl auf der Welttechnik von Margaret Lowenfeld (1890 - 1973) als auch auf der analytischen Psychologie von C. G. Jung. Ausserdem verband Kalff die Sandspieltherapie mit spirituellen Elementen. Die verwendeten Symbole deutete sie entsprechend der Jung'schen Archetypenlehre (Brächter, 2016, S. 34f; von Gontard, 2013, S. 67f.). Kalff vertrat die Ansicht, dass das einfühlsame Verstehen der Symbole und deren Bedeutung durch die Therapeutin eine heilende Wirkung hat (Brächter, 2016, S. 35).

2.6.3.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln

Nach Kalff wird das Kind durch die Therapeutin nonverbal in seinem Gestaltungsprozess eines Sandbildes begleitet. Die Bilder werden von der Therapeutin akzeptiert und nicht bewertet. Sie werden als "Selbsta Ausdruck" des Kindes gesehen. So findet nach ihrer Fertigstellung lediglich ein Austausch mit dem Kind über das Sandbild statt. Das Gespräch bietet die Möglichkeit, mittels Assoziationen, jedoch keiner Interpretationen, das Bild anzureichern. Die Symbolik des Bildes kann auf diese Weise verstärkt werden (Brächter, 2016, S. 35f.; von Gontard, 2013, S. 76-78).

Auch physisch wird das Bild so stehen gelassen, wie es entstanden ist. Das Bild wird durch die Therapeutin dokumentiert und nach Beendigung der Stunde von ihr abgebaut. Nur so kann das Bild als "inneres Seelenbild" beim Kind weiterwirken und in Erinnerung bleiben. In der nächsten Stunde wird vom Kind ein neues Sandbild gestaltet. Auf diese Weise entsteht nach und nach eine Serie solcher Bilder (Brächter, 2016, S. 35f.; von Gontard, 2013, S. 78).

Laut von Gontard (2013) bietet die Methode der Sandspieltherapie der Therapeutin einen gewissen Freiraum. Daher variieren das Vorgehen und das therapeutische Handeln je nach Vorlieben und Schwerpunkten der Therapeutin und werden durch verschiedene Autorenschaften dementsprechend unterschiedlich beschrieben (S. 69).

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit erscheint der Ansatz von Brächter (2016) interessant. Sie beschreibt, dass sich die Sandspieltherapie mit einem "narrativen Ansatz"¹⁵ verbinden und so der

¹⁵ Brächter (2016) bezieht sich auf Grossmann (2003) und führt aus: «Narrative Therapie bemüht sich darum, Problemerkählungen zu dekonstruieren. Auf der Suche nach »Öffnungen« folgt das therapeutische Vorgehen dabei eng den

Therapieprozess beschleunigen lässt (S. 36). «Sandbilder können in Bewegung gebracht werden, wenn man auf die in ihnen enthaltene Geschichte fokussiert» (ebd., S. 36). Laut Brächter (2016) ist es die Aufgabe der Therapeutin, Veränderungsprozesse anzustossen und zu begleiten, damit diese in Bewegung bleiben (S. 47), denn häufig entsteht bei der Betrachtung eines Sandbildes der Eindruck einer im Zustand des Problems eingefrorenen Szene (ebd., S. 39). Das Bild kann also als Anregung dienen, um eine mögliche "Fortsetzungsgeschichte" zu erkunden (ebd., S. 47). «Allein die Frage, wie die Geschichte weitergehen könnte, löst die Problemtrance auf, mit der auf das Bild geblickt wird; es wird zur Momentaufnahme in einer Geschichte, die sich in die Zukunft öffnet» (ebd., S. 39).

Während der Entstehung eines Sandbildes wird im Allgemeinen wenig gesprochen: «Der Therapeut beobachtet ... den Prozess, folgt dem Geschehen emotional ohne seine eigenen Assoziationen verbal auszudrücken» (von Gontard, 2013, S. 153). Er begleitet das Kind mit einer interessierten Haltung und Präsenz. Allenfalls kann dem Kind zur Hand gegangen werden, wenn es bei der Gestaltung Probleme hat oder wenn ihm ein bestimmter Gegenstand fehlt (Brächter, 2016, S. 40f.).

2.6.3.3 Methode

Für die Sandspieltherapie werden zwei tischhohe Kästen verwendet. Beide sind rechteckig und gleich gross. Die Kästen sind in ihrer Grössendimension so gestaltet, dass ihre gesamte Innenfläche überblickt werden kann. Der Rand ist genügend hoch, damit die Kästen mit mehreren Zentimetern Sand befüllt werden können. Sie dürfen aber auch nicht zu hoch sein. Ansonsten müsste sich das Kind entweder hineinbeugen oder der Rand würde einen Teil der Innenfläche verdecken. Sowohl die Innenseiten der Kästen als auch der Boden sind blau. Dadurch bilden die Innenwände einen Horizont für das Sandbild. Ausserdem können Seen, Meere, Flüsse oder Bäche gestaltet werden, indem der Sand beiseitegeschoben wird. Befüllt sind die beiden Kästen mit feinem Sand, wobei in dem einen Kasten der Sand trocken und im anderen angefeuchtet ist. Für die Gestaltung der Sandbilder sind unzählige kleine Figuren und diverse Materialien frei zugänglich und überschaubar in Regalen aufgebaut. Die unterschiedlichsten Menschenfiguren, zahme und wilde Tiere, ganze Tierfamilien, Bäume, Häuser und Fahrzeuge stehen zur Verfügung. Ebenso Figuren aus anderen Kategorien wie zum Beispiel Fabelwesen, Comicfiguren, religiöse Figuren und mehr. Die Figurensammlung ist nicht genormt und daher sowohl in ihrer Grösse als auch in der zur Verfügung stehenden Auswahl an Figuren von der Therapeutin abhängig. Neben Figuren stehen immer auch andere Gestaltungsmaterialien wie Muscheln, Steine, usw. zur Verfügung.

Geschichten der Klienten» (S. 26). "Refrainings" sollen neue Perspektiven auf das Problem ermöglichen. Auf diese Weise sollen, "generalisierte Problemzuschreibungen" aufgelöst werden (ebd., S. 26).

Es sollten nicht nur "hübsche" Figuren und Materialien vorhanden sein, sondern auch solche, die das Hässliche und Aggressive symbolisieren können (Kendler, 2014, S. 21; von Gontard, 2013, S. 69-76).

Auch wenn die Sandspieltherapie von unterschiedlichen Therapeutinnen zum Teil verschieden angewendet wird, so ist das Grundprinzip der Methode immer das Gleiche (von Gontard, 2013, S. 76). Anfänglich wird das Kind dazu aufgefordert, sich einen der beiden Kästen auszuwählen. Dabei kann es für das Kind hilfreich sein, wenn es sowohl den trockenen als auch den angefeuchteten Sand erstmal tastet und taktil wahrnimmt. Ohne jegliche Vorgabe einer Fragestellung oder eines Inhalts kann das Kind anschliessend im Sand ein Bild aufbauen. Während diesem Prozess wird, wie bereits oben erwähnt, kaum gesprochen (ebd., S. 76 und 152f.). Jedoch berichtet von Gontard (2013), dass es sowohl Kinder gibt, die ihr Bild still aufbauen als auch solche, die ihr Spiel entweder mit Worten oder mit Geräuschen untermalen (S. 153). Wichtig dabei ist, dass eine "konzentrierte Atmosphäre" herrscht. Nur so ist es möglich, dass ein Bild beziehungsweise ein Narrativ¹⁶ entsteht, welches an eine "tiefere Erlebnisebene anknüpft" (Brächter, 2016, S. 40).

2.6.4 Personenzentriertes und verstehendes Arbeiten in der PMT

Aus den Beschreibungen der vorgestellten Therapiekonzepte dürfte erkennbar sein, dass diese allesamt auf ihre eigene Weise personenzentriert und sinnverstehend arbeiten, auch wenn sie sich dieser Begrifflichkeiten zum Teil nur am Rande oder gar nicht bedienen. Auch in der Psychomotoriktherapie kommt eine derartige Arbeitsweise häufig zur Anwendung. Beispielsweise fusst die "psychomotorische Entwicklungsförderung" Zimmers auf der "Kindzentrierten Mototherapie", wie sie von Volkamer und Zimmer im Jahr 1986 beschrieben wurde (Zimmer, 2004b, S. 56). Sie «lehnt sich direkt an die humanistische Psychologie, Rogers Persönlichkeitstheorie und Axlines nicht-direktive Spieltherapie an» (Fischer, 2019, S. 211). Auch laut dem aktuellen Berufsbild des schweizerischen Berufsverbandes beruht die Psychomotoriktherapie auf einem humanistischen Menschenbild (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 14).

Zimmer (2004a) beschreibt Parallelen, welche die Psychomotoriktherapie zur nicht-direktiven Spieltherapie von Virginia Axline aufweist. Sie reflektiert, dass die psychomotorische Therapie in einer Atmosphäre der bedingungslosen Akzeptanz sowie des "Gewährenlassens" stattfindet und dem Kind Gelegenheit bietet, seine Schwierigkeiten selbständig zu meistern. Allerdings wird der Ansatz Axlines

¹⁶ Das Narrativ wird im Duden (Dudenredaktion, n.d. b) wie folgt beschrieben: «[verbindende] sinnstiftende Erzählung, Geschichte».

durch das Medium Bewegung auch ergänzt und verändert. Während die verbale Kommunikation zwischen dem Kind und der Therapeutin etwas an Bedeutung verliert, rückt der körpersprachliche Ausdruck mehr ins Zentrum. Bewegungsspiele werden schon alleine durch das zur Verfügung stehende Material evoziert. Laut Zimmer eignet sich dieses Material jedoch für symbolische Handlungen, mit denen sich das Kind von seinen Gefühlen befreien kann, nur bedingt (S. 18).

Köckenberger hingegen (2004) beschreibt, dass angeregt durch das psychomotorische Material "expressive" Spielsituationen entstehen können, «die von den Kindern zum Ausagieren angestauter Emotionen ... benutzt werden» (S. 236).

Auch der von Seewald (2007) für die Psychomotorik beschriebene "Verstehenden Ansatz" nutzt Bewegungs- und Spielsituationen bewusst, um dem Kind zu ermöglichen, seine Gefühle, Bedürfnisse oder auch Erlebnisse auszuagieren. Die Therapeutin versucht, die "Lebensthemen", welche hinter den Bewegungen und den Spielsituationen stehen, dialogisch zu verstehen (Fischer, 2019, S. 25). Bewegungen sind gemäss Seewald (2007) «nicht nur als Musterbildungsprozess und Mittel zum Zweck zu sehen, sondern auch als bedeutungsvoll und Selbstzweck» (S. 13). Er sieht in der Psychomotorik einen "Möglichkeitsraum", in welchem dem Kind¹⁷ mit einer akzeptierenden und zugewandten Haltung begegnet wird. Ziel der psychomotorischen, verstehenden Arbeit soll sein, dass das Kind seinen eigenen Ausdruck findet. Es soll sich als Gestalter seines Weges erleben und ein besseres Verständnis seiner "Gewordenheit" erlangen (S. 97f.).

2.7 Therapeutische Interventionen

Als Interventionen innerhalb der therapeutischen Arbeit bieten sich verschiedene therapeutische Methoden an. Mit unterschiedlichen Medien und Spielmaterialien können Interventionen gestaltet werden.

In Bezug auf das Rollenspiel im therapeutischen Kontext reflektiert Goetze:

Therapeutische Wirkungen wird das Rollenspiel dadurch entfalten, dass das Kind spannungsgeladene, unverarbeitete bis traumatische Situationen in einer sicheren Umgebung in einer Weise aktiv durchspielen kann, dass es sich jetzt als aktiver Gestalter und nicht als passives Opfer fühlt. In einer solchen Weise die Selbstwirksamkeit zu erfahren, wirkt auf viele Kinder zunächst entlastend, später auch einsichtsweckend. (Goetze, 2002, S. 298)

¹⁷ Seewald selber spricht von Klienten, da er auch Erwachsene in seine Überlegungen einbezieht. Die Aussagen Seewalds werden in der vorliegenden Arbeit in Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie mit Kindern verwendet.

2.7.1 Kinderpsychodrama

Laut Pruckner (2017) orientiert sich auch das Kinderpsychodrama an einem humanistischen Menschenbild (S. 17f.). Es eignet sich für Kinder ab vier Jahren bis zur Pubertät (Aichinger, 2010b, S. 17). «Das ... Kinderpsychodrama sieht die Förderung einer expressiven, kreativen Persönlichkeit als ein zentrales Anliegen und bezieht deshalb alle Sinnesorgane, die Affekte und die Motorik ein, um den freien Ausdruck von Gefühlen und körperlichen Regungen zu ermöglichen» (Aichinger, 2010a, S. 49).

Im Rahmen verschiedener pädagogischer und therapeutischer Arbeitsfelder wird das Kinderpsychodrama als mögliche Interventionsmethode beschrieben (Goetze, 2002; Köckenberger, 2004; Weiss, 2010). Von Aichinger und Holl (2010) wird es als "therapeutisches Handwerkszeug" für die therapeutische Arbeit mit Gruppen vorgestellt (S. 7f.). Laut Regula Binkert ist das eigentliche Kinderpsychodrama an die Gruppe gebunden. Die Ziele orientieren sich an Lernprozessen innerhalb der Gruppe. Es sind dies die Stärkung des Selbstwerts, das Erleben der Selbstwirksamkeit, die Entfaltung der Kreativität und ganz besonders die Stärkung der Beziehungsfähigkeit und der Resilienz. Aichinger (2010b) benennt als weitere Ziele die Förderung "seelischer Wachstumspotentiale" sowie die Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Auch in der Verringerung von Verhaltensstörungen sieht er ein Ziel dieser Arbeit (S. 17).

Ist von Monodrama die Rede, so wird die Methode des Kinderpsychodramas auf die Therapie eines einzelnen Kindes adaptiert (Biegler-Vitek & Wicher, 2017, S. 273). Diese Interventionsform wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter vorgestellt, da sie laut Regula Binkert ein Verfahren darstellt, welches in der Psychomotoriktherapie nicht angewendet werden soll. Sie betont, dass für die monodramatische Arbeit eine psychotherapeutische Ausbildung notwendig ist.

2.7.1.1 *Ursprung*

Das Psychodrama geht auf Jacob Levy Moreno (1889 - 1974) zurück, der sich in seiner frühen Schaffensphase von den kindlichen Stegreifspielen inspirieren liess. Das Psychodrama als Therapiemethode entwickelte Moreno allerdings ausschliesslich für Erwachsene (Aichinger, 2010b, S. 10). In verschiedenen Ländern fand das Psychodrama schliesslich auch in der Arbeit mit Kindern auf unterschiedliche Weise Anwendung. In Deutschland waren es Alfons Aichinger und Walter Holl, die das Psychodrama an das kindliche Wesen anpassten. Sie veränderten die Methode so, dass sie den kindlichen Bedürfnissen nach Bewegung und Spontaneität entgegenkam. Auch der noch geringen Frustrationstoleranz und der wenig gefestigten Ich-Struktur der Kinder wurde Rechnung getragen. Da Kinder noch kaum in der Lage sind, ihre Wünsche, Gedanken, Gefühle und Phantasien zu verbalisieren, wurde innerhalb

Europas das Symbolspiel zur zentralen Spiel- und Ausdrucksform des Kinderpsychodramas (Aichinger, 2010b, S. 11f.; Weiss, 2010, S. 16). In Österreich setzte sich Hildegard Puckner intensiv mit der Methode des Kinderpsychodramas nach Aichinger und Holl auseinander und veränderte diese, insbesondere was die Rolle und das therapeutische Handeln der Leitungsperson anbelangt (Aichinger, 2010b, S. 14).

Die folgenden Beschreibungen des therapeutischen Selbstverständnisses und Handelns, sowie der Methode und Interventionstechniken richten sich nach dem Vorgehen von Aichinger und Holl.

2.7.1.2 Therapeutisches Selbstverständnis und Handeln

Nach der Methode von Aichinger und Holl wird eine Kindergruppe von einem "gegengeschlechtlichen Therapeutenpaar" geleitet. Das in der Spielphase aktiv mitspielende Therapeutenpaar, bestehend aus einem Mann und einer Frau, kann zusammen mit dem Kind am ehesten ein familienähnliches System darstellen (Aichinger, 2010b, S. 20). Regula Binkert erklärt, dass selbst wenn sich das Therapeutenpaar nicht aus zwei gegengeschlechtlichen Therapeutinnen zusammensetzt, beide dennoch Rollen mit unterschiedlichen Qualitäten übernehmen. Eine Therapeutin stellt die mütterliche, pflegende, behütende und nährenden Rolle, die andere die väterliche, herausfordernde, motivierende Rolle dar. So kann sich das Kind im Spiel holen, was es gerade braucht.

Indem das Therapeutenpaar mitspielt, sich dem Kind als unterstützendes Hilfs-Ich¹⁸ oder als Übertragungsobjekt sowohl für Elternbilder als auch für Aspekte des Selbstbildes des Kindes anbietet, kommen auf der Symbolebene therapeutische Prozesse in Gang. Die beiden Leiterinnen gehen gruppenzentriert vor und versuchen so, die intra- und interpersonellen Prozesse zu stärken. Auf diese Weise werden durch die Gruppe sowohl die Entwicklung als auch die Sozialisation jedes Kindes gefördert (Aichinger, 2010b, S. 13f.; Holl, 2010, S. 206). Aichinger (2010b) schreibt dazu: «In einem Prozess der Entwicklung und Neusozialisation, die das einzelne Kind und die Gesamtgruppe gemeinsam vollziehen müssen, geschieht Heilung» (S. 13).

2.7.1.3 Methode und Interventionstechniken

Eine Kindergruppe bleibt über einen längeren Zeitraum fix bestehen. Gemäss Regula Binkert setzt sie sich aus fünf bis sechs Kindern zusammen, die durch die Therapeutinnen für die Gruppentherapie

¹⁸ Mitspielende Erwachsene, die im Kinderpsychodrama eine vom Kind definierte Rolle für das Kind übernehmen, werden als Hilfs-Ich bezeichnet (Biegler-Vitek & Wicher, 2017, S. 271).

ausgewählt werden. Die Struktur der einzelnen Therapiesitzungen ist festgelegt und in drei Phasen aufgeteilt (Aichinger, 2010a, S. 29).

In der **Initialphase** bringen die Kinder ihre Ideen für das gemeinsame Spiel ein. Aus den zusammengetragenen Beiträgen soll eine gemeinsame Geschichte entstehen. Es kann vorkommen, dass ein Vorschlag von der ganzen Gruppe getragen wird. Ist dies nicht der Fall, so sind die Leiterinnen den Kindern dabei behilflich, die einzelnen Wünsche zu einer Geschichte zusammenzufügen. Als weiterer Schritt werden von den Kindern die Rollen gewählt. Durch gezieltes Nachfragen von Seiten der Leiterinnen erhalten die Rollen ein Profil und deren "interaktionaler Zusammenhang" wird geklärt. (Aichinger, 2010a, S. 31-41). Auch die Rollen der Leiterinnen werden definiert. In den ersten Gruppenstunden, so Regula Binkert, bestimmen die Leiterinnen ihre Rollen selber. Später teilen die Kinder den Leiterinnen ihre Rollen zu.

Anschliessend wird die Szenerie eingerichtet. «Der ganze Raum wird zum Spielraum, in dem keiner ausserhalb des psychodramatischen Spiels bleiben kann» (Aichinger, 2010a, S. 43). Mit Gegenständen wie Tüchern und Schaumstoffelementen wird eine "räumliche Struktur" geschaffen. Innerhalb dieser Struktur bauen die Kinder ihre Kulissen auf. Sie können auch Requisiten gestalten und sich verkleiden. Dieser Prozess bietet viel Konfliktpotenzial, da die Kinder das vorhandene Material untereinander aufteilen müssen. Beim Erlernen, dies fair auszuhandeln, sind die Leiterinnen den Kindern behilflich. Bevor das Spiel beginnen kann, beschreiben die Therapeutinnen den gestalteten Spielraum. Teilweise lassen sie die Kinder ihre erbauten und imaginierten Kulissen erklären und befragen sie, wann und für wen ihr Platz nicht zugänglich ist. Sie weisen darauf hin, dass ein solcher Ort nicht einfach zerstört werden kann und einen sicheren Rückzugsort für das Kind bieten muss (ebd., S. 43-46).

Die **Spielphase** beginnt mit einem durch die Leiterinnen angeleiteten Verwandlungsritual, in welchem alle Figuren des Spiels schlafen, bevor der Tag anbricht und das Spiel anfängt. Die vorab diskutierte Geschichte dient als Vorlage, muss aber von den Kindern keinesfalls wie besprochen eingehalten werden. Jedoch müssen die Kinder allfällige Veränderungen der "dramatischen Abfolge" untereinander besprechen und sich darüber einigen. Nur so können sie im Spiel einer gemeinsamen Handlung folgen (Aichinger, 2010a, S. 46).

Den Therapeutinnen stehen innerhalb des Spiels verschiedene Hilfestellungen und Interventionstechniken zur Anstiftung, Strukturierung und Unterstützung zur Verfügung (Weiss, 2010, S. 80). Aus ihren Rollen heraus können sie das Kind auf verschiedene Weise doppelten. Sie können unterstützende Impulse geben, in geäusserten Gedanken oder Gesprächen Fragen aufwerfen und Überlegungen anstellen, ambivalente Gefühle äussern oder aufgrund einer Rollenumkehr die vermuteten Gefühle des

Kindes ausagieren (Aichinger, 2010a, S. 73-85; Weiss, 2010, S. 100-103). «*Doppeln* fördert die unbewussten und vorbewussten Intentionen und Bedürfnisse eines Kindes zutage und hilft ihm, für seine diffusen Gefühle eine Sprache zu finden. Es wirkt damit Ich-stützend» (Weiss, 2010, S. 103). Mit der Technik des Spiegeln wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, sich durch ein indirektes Feedback über seine eigenen Verhaltensmuster bewusst zu werden und hilfreiche Impulse anzunehmen. Die Therapeutinnen wenden diese Technik an, indem sie dem Kind in einer von ihm auf sie übertragenen Rolle seine Situation spiegeln. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Therapeutinnen aus einer Spiegelrolle heraus dem Kind sein Verhalten mit Worten beschreiben. Sie geben ihm damit Rückmeldungen über sein Tun und was es damit bewirkt. Aber auch und vor allem können dem Kind auf diese Weise Zuwendung und Bewunderung entgegengebracht werden. Damit wird die Entwicklung des Selbstwerts des Kindes gestärkt (Aichinger, 2010a, S. 64-69; Weiss, 2010, S. 103). Indem das Kind innerhalb des Spiels einen Rollenwechsel vollzieht und durch die Rollenumkehr den Spiess umdreht, kann es vergangene oder gegenwärtige Konflikte aktualisieren oder reinszenieren. Es nimmt die Rolle des Mächtigen ein und überträgt seine Ohnmacht auf die Therapeutin (Aichinger, 2010a, S. 37).

Die **Abschlussphase** wird mit einem Abschlussritual eingeleitet. Die Spielsituation muss aufgehoben und die Kinder müssen zurück in die "Realitätsebene" geführt werden. Gemeinsam halten die Therapeutinnen und die Kinder in einer anschliessenden Gesprächsrunde Rückschau auf das Geschehene. Die Kinder sollen ein allgemeines Feedback dazu abgeben, wie es ihnen im Spiel ergangen ist. Indem die Therapeutinnen den Kindern zu positiven Handlungen und Veränderungen auf der Verhaltens-ebene ein Feedback geben, versuchen sie, diese zu verstärken. Um die Stunde nicht mit einer pädagogischen Massnahme zu beenden, werden die Kinder verabschiedet, ohne dass sie den Gruppenraum vorher aufräumen müssen. Dies übernehmen die Therapeutinnen selber (Aichinger, 2010a, S. 100-103).

2.7.2 Puppenspiel als therapeutische Intervention

Puppen und Figuren¹⁹ werden nicht ausschliesslich innerhalb der Figurenspieltherapie eingesetzt. Bei der Durchsicht verschiedener personenzentrierten spieltherapeutischen Konzepten und Methoden kann immer wieder über Interventionsmöglichkeiten mit Puppen gelesen werden (Goetze, 2002; Pruckner, 2017; Weinberger, 2015; Weiss, 2010). Ganz unterschiedliche gekaufte oder selbstgemachte Puppentypen können in der Therapie mit Kindern zum Einsatz kommen: Handpuppen, Marionetten,

¹⁹ In der für diese Arbeit verwendeten Fachliteratur ist mehrheitlich von Puppen die Rede. Der Begriff Puppe wird daher im Folgenden für jegliche Art von Puppen und Figuren, die innerhalb therapeutischer Interventionen zum Einsatz kommen, verwendet.

Stabpuppen, Fingerpuppen, Schattenfiguren, Kasperlefiguren und grosse Puppenfiguren (Goetze, 2002, S. 268; Weinberger, 2015, S. 184f.). Morchen und Bierbaum-Luttermann (2017) geben an, dass sich der Einsatz von Puppen innerhalb der Therapie für bis zu fünf oder sechs, manchmal auch bis neun Jahre alte Kinder eignet (S. 67). Laut Weinberger (2015) können gewissen Puppen gar bis zum Alter von zwölf Jahren Verwendung finden (S. 185). «Puppen haben für Kinder einen sehr hohen Aufforderungscharakter» (ebd., S. 184). Indem eine Puppe als Intermediärobjekt²⁰ eingesetzt wird, kann sie der Therapeutin die Kontaktaufnahme mit dem Kind erleichtern, genauso wie die Puppe dem Kind helfen kann, mit der Therapeutin in Kontakt zu treten (ebd., S. 185). Manchmal wird die Interaktion zwischen Therapeutin und Kind erst durch das Spiel mit einer Puppe überhaupt möglich (Goetze, 2002, S. 268). Puppen sind gleichzeitig Partner und Gegenüber für das Kind. Sie bieten die Möglichkeit zur Identifikation (Gauda, 2016, S. 19).

Gemäss Weinberger (2015) eignet sich das Spiel mit Puppen dazu, den Ausdruck des Kindes zu fördern, sein Selbstwertgefühl zu stärken und es zur Exploration seines Selbst anzuregen. Ausserdem kann das Kind durch das Spiel mit Puppen kommunikative Fähigkeiten aufbauen und erweitern. Es kann neue Verhaltensweisen erproben und einüben sowie Lösungen für Probleme entwickeln. Auch traumatische Erlebnisse können im Spiel mit Puppen und Figuren reinszeniert und bearbeitet werden (S. 186). «Im personenzentrierten Kontext versteht man Puppen als kindzentriertes Ausdrucksmedium, mit dem es gelingen kann, inkongruente Erfahrungen auf einer, für das Kind symbolischen, ungefährlichen Ebene zum Ausdruck zu bringen und einer Verarbeitung im Sinne einer Assimilation zuzuführen» (Goetze, 2002, S. 270). Goetze (2002) sieht im Spiel mit Puppen den Vorteil, dass das Kind jederzeit die Kontrolle über das Geschehen behält und so Akteur des Spiels bleibt. Gleichzeitig bietet die Puppe dem Kind die Möglichkeit, sich von seinem Spiel zu distanzieren, indem es bei Bedarf der Puppe und nicht sich selber die jeweiligen Handlungen zuschreibt. Somit kann die Puppe eine Brücke zwischen der Phantasiewelt und der realen Welt des Kindes bilden. Sie lässt sich nur mit den Händen und der Stimme beleben. Daher ist die Hemmschwelle, um ins Spiel zu kommen, im Puppenspiel geringer, als wenn das Kind mit dem ganzen Körper agieren muss, um eine Rolle darzustellen (S. 268-270).

Für die therapeutische Arbeit mit Puppen und Figuren gilt, dass auf der Spielebene alle Handlungen und alle Gefühle Platz haben, solange keine Grenzen auf der "Realitätsebene" überschritten werden (Hensel, 2018, S. 32).

²⁰ Der Begriff "Intermediärobjekt" geht auf Jaime Rojas-Bermúdez zurück (Rojas-Bermúdez, 2003, S. 332). Als "Intermediärobjekt" kann jedes Objekt dienen, wenn es die "einzigartige Eigenschaft" besitzt, zwischen Kommunikationspartnern zu vermitteln (ebd., S. 335).

2.7.3 Sandspiel als therapeutische Intervention

Von Gontard (2013) beschreibt, dass die Sandspieltherapie sowohl als "Haupttherapiemethode" als auch als "Zusatzmethode" zu vielen anderen therapeutischen Angeboten eingesetzt werden kann (S. 76). Kendler (2014) zeigt auf, dass die Sandspieltherapie ein integrativer Bestandteil einer Psychotherapie sein kann und ausserdem auch begleitend in unterschiedlichen Therapien wie der Psychomotoriktherapie oder der Logopädie eingesetzt wird (S. 25).

Der im Therapieraum aufgebaute Sandkasten übt eine "magische Anziehungskraft" auf das Kind aus. Jedoch wird es nicht zum Spielen mit dem Sandkasten aufgefordert. Vielmehr wartet die Therapeutin ab, bis das Kind von sich aus den Sandkasten für sein Spiel wählt. Es wird dies dann tun, wenn es bereit dazu ist, sich auf das Sandspiel einzulassen (Goetze, 2002, S. 276f.). «Während das Kind am Sandkasten arbeitet, ist es mit Verstand und Gefühl und mit der Motorik, also ganzheitlich, beteiligt» (ebd., S. 277).

Goetze (2002) beschreibt, dass das Kind im Sandkasten mit Sand und Wasser spielen kann. Es kann Berge und Täler, Tunnel und Höhlen bauen, kann Gegenstände vergraben oder sie in Seen ertränken. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Kind im Spiel mit nassem Sand auf symbolische Weise mit seinen Vergangenheitserlebnissen auseinandersetzt, während das Spiel mit trockenem Sand als mögliche Auseinandersetzung mit der Gegenwart und der Zukunft angesehen wird (S. 277).

2.7.4 Therapeutische Rollenspiele als Interventionen in der Psychomotoriktherapie

Aus den drei Interviews geht hervor, dass in der Psychomotoriktherapie ganz unterschiedliche Rollenspielmethode zum Einsatz kommen. Sowohl Puppen und Figuren als auch das Spiel mit Sand und kleinen Miniaturfiguren können der Gestaltung von Rollenspielen dienen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Kind selber in eine Rolle schlüpft und diese verkörpert.

Das Kind kann durch das kindgerechte Material zu symbolischen Handlungen und zum Darstellen von Rollen angeregt werden oder Situationen aus der Lebenswelt der Kinder können eine "Rahmenhandlung" vorgeben (Köckenberger, 2004, S. 240f.). Indem das Kind, so Regula Binkert, in eine Rolle schlüpft, gelingen ihm Dinge, die es sich anders nicht zutrauen würde. Im Psychomotorikraum vollzieht es Bewegungshandlungen, die es aufgrund des Spiels und im Spiel machen muss. Im Rollenspiel kann das Kind Ängste oder Widerstände überwinden und sich an neue Erfahrungen oder Verhaltensweisen herantasten. «Oft übernimmt es die Rolle dessen, vor dem es sich im Alltag oder in seiner Vorstellung fürchtet» (Zimmer, 2012, S. 83). Indem das Kind eine Rollenumkehrung vollzieht, können im Spiel geltende "Einfluss- und Machtbeziehungen" aufgehoben werden. Bilder und Geschichten, die das Kind in

sich trägt, kommen in Bewegungsspielen zum Ausdruck. Spannungen oder Aggressionen können abgebaut und das innere Gleichgewicht stabilisiert werden (ebd., S. 81-83).

Im Rollenspiel, so Maja Baumgartner und Annabelle Aebersold, kann die Psychomotoriktherapeutin mit dem Kind mitspielen oder sie kann es beobachtend begleiten. Wie sie ihre Rolle gestaltet, ist vom Kind und seinen Bedürfnissen abhängig. Köckenberger (2004) beschreibt verschiedene Möglichkeiten für die Spielbegleitung und betont, dass *«nur so oft wie nötig und so wenig wie möglich»* (S. 237) in das Spiel eingegriffen werden soll. Er sieht beim Einsetzen von Interventionstechniken Zurückhaltung als angezeigt (ebd., S. 237).

Neben der "regulären" Therapie können an psychomotorischen Therapiestellen auch Psychodrama Gruppentherapien angeboten werden. Wie Regula Binkert erklärt, aktivieren die räumlichen Bedingungen in einem Psychomotorikraum die Komponenten der grobmotorischen Bewegung innerhalb des Kinderpsychodramas zusätzlich. Das vorhandene Material und die räumliche Ausstattung wirken stark anregend. Sie dürfen im Spiel verwendet und ins Spiel miteinbezogen werden. Köckenberger (2004) beschreibt die Psychomotorik im "Kontext des Psychodramas" wie folgt: *«Zwischen Schaukel, Höhle und Rollbrett gestalten Kinder im bewegten und bewegenden Spielen nach eigener Regie dramatische Aufführungen als körperlichen Ausdruck»* (S. 223).

3 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Rollenspiele sind eine mögliche Spielform unter vielen, die in der Psychomotoriktherapie zur Anwendung kommen. Das personenzentrierte, humanistische Konzept kann für die spieltherapeutische Arbeit sowohl innerhalb der Psychomotoriktherapie als auch innerhalb anderer therapeutischer Ansätze als Grundlage angesehen werden.

Die Bezüge zwischen der Psychomotoriktherapie und den einzelnen untersuchten Konzepten und Interventionen sind unterschiedlich deutlich. Sowohl diese Bezüge als auch die Bedeutung des Rollenspiels für die Psychomotoriktherapie im Allgemeinen werden hier diskutiert.

Theaterpädagogik

Bei der Befragung der drei Psychomotoriktherapeutinnen wurden hinsichtlich Improvisation, Inszenierung und Leitung mögliche Parallelen zwischen der Theaterpädagogik und der Psychomotoriktherapie gesucht.

Die Befragung hat ergeben, dass auch in der Psychomotoriktherapie die Improvisation von Bedeutung ist. Sowohl die Therapeutin als auch das Kind improvisieren im gemeinsamen Spiel laufend. Regula Binkert zieht zwischen der rollenspielenden Therapeutin den Vergleich zu einer improvisierenden "Theaterspielenden".

Auch bezüglich der Inszenierung zeigen sich Parallelen. Bei der Inszenierung einer Aufführung wird unter anderem die Ausstattung der Bühne festgelegt (Wurster, 2016). Das "Inszenierungskonzept" eines Theaterprojekts muss aus den Ideen der Gruppe heraus realisiert werden (Neubauer, 2004). Innerhalb einer Psychodrama-Kindergruppe sind die Kinder Gestalter ihrer Geschichte. Auch in der "regulären" Psychomotoriktherapie "inszenieren" sie die "Spielbühne" für ihre Rollenspiele meist selber. Jedoch kann auch die Psychomotoriktherapeutin den Therapieraum für Spiele "inszenieren". Indem sie einen Bewegungsort gestaltet, evoziert sie bestimmte Bewegungshandlungen. Durch Bewegungshandlungen können im Kind Bilder geweckt werden, die es in Szenen spielerisch umsetzt (Noe, 2007). Alternativ kann die Psychomotoriktherapeutin eine bestehende Geschichte vorschlagen und den Raum entsprechend einrichten. Wie Annabelle Aebersold darlegt, kann die spielerische Umsetzung eines Narrativs und damit deren Nachempfinden innerhalb der Therapie, sei es nun in Form eines Märchens oder einer therapeutischen Geschichte, dem Kind Halt und Sicherheit bieten. Auf diese Weise kann ihm Zuversicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft vermittelt werden. Diese Art der Arbeit hat dann einen therapeutischen Effekt, so Maja Baumgartner, wenn die Therapeutin diese Intervention aufgrund ihres

therapeutischen Verständnisses und der Therapieziele gestaltet. Auch die Theaterpädagogik bietet den Kindern die Möglichkeit, Geschichten über das Spiel nachzuempfinden (Höhn, 2018).

Die Therapeutin bekleidet innerhalb des Rollenspiels entweder die Rolle der Mitspielerin oder sie ist beobachtend präsent. In das Spiel des Kindes interveniert sie mit Zurückhaltung (Köckenberger, 2004). Damit nimmt sie eine andere Rolle ein als die Spielleiterin innerhalb der theaterpädagogischen Arbeit. Im Rahmen der Theaterpädagogik arbeitet die Spielleiterin mit den Kindern immer auf eine Aufführung, in welcher Form auch immer, hin. Jedoch ist das Ergebnis meist nicht das Hauptziel, sondern der Weg dahin wird als Ziel angesehen (Höhn, 2018). In der Therapie wird das Spiel nicht als Aufführung angesehen oder gestaltet. Das eigentliche Ziel ist das Spiel selbst.

Aufgrund des Studiums der Fachliteratur, der Interviews und auch meiner Vorerfahrungen lassen sich weitere Verbindungen zwischen der Psychomotoriktherapie und der Theaterpädagogik erkennen. So hat die theaterpädagogische Arbeit zum Ziel, ...

- ... dass Lernprozesse in Gang kommen und die Entwicklung der Persönlichkeit unterstützt wird (Spolin, 2005).
- ... dass das Kind kreative Lernerfahrungen macht (Spolin, 2005).
- ... dass das Kind in verschiedene Rollen schlüpft und auf diese Weise unterschiedliche Verhaltensweisen und Lösungsmöglichkeiten ausprobieren kann (Höhn, 2018).
- ... dass das Kind in seinen Ausdrucksfähigkeiten gestärkt wird (Höhn, 2018).
- ... dass das Kind Erfahrungen im personalen und sozialen Bereich macht und damit seine Eigen- und Fremdwahrnehmung geschärft wird (Höhn, 2018).

Diese Ziele können auch innerhalb der Psychomotoriktherapie, je nach Thematik des Kindes, einen wichtigen Stellenwert haben, arbeitet sie doch "entwicklungs- und ressourcenorientiert" (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Zur Unterstützung und Gestaltung der Lernprozesse, die für die Zielerreichung notwendig sind, stehen der Theaterpädagogik ein reicher Schatz an spielerischen Übungen und methodischen Vorgehensweisen zur Verfügung. Aus meiner Sicht könnten diese zum Teil auch die Psychomotoriktherapie oder die psychomotorische Präventionsarbeit bereichern und inspirieren.

Somit gibt es gewisse Schnittstellen zwischen der Theaterpädagogik und der Psychomotoriktherapie. In der psychomotorischen Fachliteratur finden sich aber bis heute bedauerlicherweise keine direkten Bezüge zur Theaterpädagogik.

Therapeutische Konzepte und Methoden

Eine Psychomotoriktherapeutin hat die Möglichkeit, Aus- oder Weiterbildungen zu besuchen, die sie zur Anwendung eines bestimmten therapeutischen Konzepts oder einer Methode befähigen.

Figurenspieltherapie

Das methodische Vorgehen der Figurenspieltherapie ist, gemäss Maja Baumgartner, mit der Psychomotoriktherapie schwer vereinbar. Das benötigte Material ist aufwändig, nimmt viel Raum ein und müsste gut sichtbar aufgebaut sein.

In der Psychomotoriktherapie kann das Kind sich nonverbal, mit Mimik, Gestik und der Sprache seines ganzen Körpers ausdrücken. In der Figurenspieltherapie braucht es hingegen die Fähigkeit, die Geschehnisse und Handlungen sprachlich kommentieren zu können.

Die Figurenspieltherapie hält stark an ihren traditionellen Bezügen zur Märchenwelt fest, was Maja Baumgartner speziell für Kinder im mittleren Kindesalter nicht passend erscheint. In diesem Alter nimmt die Bedeutung der Märchenwelt ab und die der direkten Lebenswelt zu. So wäre laut Maja Baumgartner denn auch eine Art Erneuerung der Figurenspieltherapie wünschenswert, indem Identifikationsfiguren aus der heutigen Erlebniswelt der Kinder in dieser Therapie mehr Platz hätten. Die diesbezügliche Freiheit der Psychomotoriktherapie kann somit als grosse Stärke angesehen werden. In der Psychomotoriktherapie können, wie Annabelle Aebersold darlegt, auch Spiele in der Welt eines Games oder unter Bezugnahme auf heutige Identifikationsfiguren aus Trickfilm, Comics oder anderen Medien gespielt werden.

Handpuppen und Miniaturfiguren, wie sie in der Psychomotoriktherapie häufig zum Einsatz kommen, eignen sich für das bewegte Rollenspiel besser als die traditionellen kunstvoll und ästhetisch gestalteten Figuren des therapeutischen Puppenspiels. Mit Handpuppen und Miniaturfiguren können innere Bilder ungehemmter ausagiert werden, obwohl immer darauf geachtet werden muss, dass die Grenzen auf der Ebene der Realität gewahrt bleiben (Hensel, 2018). Puppen und Figuren können als Interaktionspartner eingesetzt werden. Sie können in der Therapie als Spielgegenstand, als Identifikationsfigur und auch als Intermediärobjekt dienen. Mit Puppen können Erlebnisse reinszeniert, Handlungsalternativen erprobt und Lösungen gefunden werden (Goetze, 2002; Weinberger, 2015).

Das Gestalten einer eigenen Figur im Sinne einer "schöpferischen Arbeit", wie sie für die Figurenspieltherapie beschrieben wird (Gauda, 2016; Wüthrich, 2007), kann in der Psychomotoriktherapie als

Intervention eingesetzt werden. Mit einer solchen Arbeit können sowohl die Kreativität als auch die Feinmotorik gefördert werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur einzelne Elemente der Figurenspieltherapie für die Psychomotoriktherapie passend sind und in diese übernommen werden können, dass jedoch Figuren und Puppen in der Psychomotoriktherapie durchaus ihren Platz haben.

Sandspieltherapie

Die Sandspieltherapie ist, ähnlich der Figurenspieltherapie, sehr materialaufwändig. Jedoch werden kleinformatische Figuren und Gegenstände eingesetzt und das zur Verfügung stehende Angebot kann unterschiedlich gross sein (von Gontard, 2013). Die benötigten Sandkästen sind von überschaubarer Grösse. Somit lässt sich das Material in die Einrichtung eines Psychomotorikraumes in der Regel integrieren.

Annabelle Aebersold zeigt auf, dass die Sandspieltherapie eines von vielen Angeboten innerhalb der Psychomotoriktherapie darstellen kann und in der Praxis auch Anwendung findet. Die Kinder können im Sandkasten Sandbilder gestalten. Die Bilder können im Spiel in Bewegung geraten. Indem die Figuren sprechen und handeln, entstehen kleine Szenen oder ganze Geschichten. Die Kinder erfinden diese selber oder sie spielen Geschichten oder Märchen im Sand nach. Auf diese Weise können Veränderungsprozesse in Gang kommen (Brächter, 2016).

Selbst in der Psychomotoriktherapie mit zwei Kindern kann das Sandspiel eingesetzt werden. Die beiden Sandkästen können zum Parallelspiel²¹ anregen oder in seltenen Fällen kann sogar ein gemeinsames Spiel in einem Sandkasten entstehen.

Der Sand kann laut Annabelle Aebersold innerhalb der Psychomotoriktherapie auch zum Experimentieren und Explorieren genutzt werden. Mit ihm können basale Material- und Sinneserfahrungen gemacht werden. Im Sand kann mit und ohne Figuren zwei- und dreidimensional gestaltet und gebaut werden.

²¹ Laut Oerter (2011) findet das "Parallelspiel" in der aktuellen Fachliteratur kaum mehr Beachtung. Das "Parallelspiel" taucht in der kindlichen Spielentwicklung vor dem eigentlichen Rollenspiel auf. Es bezeichnet ein Handlungsmuster, bei dem die Kinder nebeneinander spielen und sich gleichzeitig beobachten. Sie greifen jedoch in das Spiel der anderen Kinder nicht ein (S. 96).

Kinderpsychodrama

Im Kinderpsychodrama, nach der Methode von Aichinger und Holl (2010), arbeiten zwei Therapeutinnen mit einer Gruppe von Kindern. Wie Regula Binkert aufzeigt, kann das Angebot einer Psychomotoriktherapiestelle durch eine Psychodrama-Kindergruppe ergänzt werden. Sie steht jedoch nicht allen Therapiekindern offen. Die Kinder, welche eine solche Gruppe bilden, werden von den Therapeutinnen aufgrund ihrer individuellen Therapieziele ausgewählt.

Die Arbeit mit einer Psychodrama-Kindergruppe ist im Rahmen der Psychomotorik durchaus passend. Durch die Verkörperung von Rollen, das Darstellen mit dem ganzen Körper, wird die Grobmotorik stark aktiviert. Laut Regula Binkert ist der Bewegungsanteil im psychodramatischen Spiel hoch und wird durch die räumliche Ausstattung eines Psychomotorikraumes, welche in das Spiel miteinbezogen wird, zusätzlich angeregt.

Die Arbeit mit einer Psychodrama-Kindergruppe fördert die Entfaltung der Kreativität. Ausserdem hat das Kinderpsychodrama, wie auch die Psychomotoriktherapie, zum Ziel, sowohl den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit als auch die Beziehungsfähigkeit unter Gleichaltrigen sowie die Resilienz zu stärken. Den Therapeutinnen stehen zur Unterstützung dieser Prozesse verschiedene Techniken zur Verfügung, die sie mitspielend, aus ihren Rollen heraus anwenden können. Durch "Doppeln" und "Spiegeln" können sie dem einzelnen Kind unterstützende Impulse und Feedbacks geben. Sie können ihm mit Hilfe dieser Techniken ausserdem Zuwendung und Bewunderung schenken (Aichinger, 2010a; Weiss, 2010).

Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie

Die Untersuchung des Rollenspiels in der Psychomotoriktherapie hat ergeben, dass Rollenspiele in diesem Setting auch ohne direkte Berufung auf die vorgestellten Konzepte oder Methoden gespielt werden. Aufgrund der Ausstattung der Psychomotorikräume findet im Rollenspiel ein hohes Mass an psychomotorischer Aktivierung des Kindes statt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie von Rollenspielen in anderen Therapiesettings in einem gewissen Mass unterscheiden. Dennoch wird in der psychomotorischen Fachliteratur das Rollenspiel eher am Rande erwähnt. Eine umfassende Methodenbeschreibung für das Rollenspiel in der Psychomotoriktherapie fehlt.

3.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Hypothese, dass Rollenspiele die Psychomotoriktherapie bereichern und einen therapeutischen Mehrwert bringen, führt zu folgender Fragestellung und deren Beantwortung:

Welche Bedeutung hat das Rollenspiel in der Psychomotoriktherapie?

Rollenspiele werden in der Psychomotoriktherapie auf vielfältige Weise gespielt. Sie werden unter Zuhilfenahme verschiedener Gegenstände und Objekte gestaltet. Kleine Figuren oder Puppen kommen zum Einsatz. Diese können als Intermediärobjekte dienen, um die Kommunikation zwischen der Therapeutin und dem Kind zu erleichtern. Rollenspiele können in der Psychomotoriktherapie aber auch gestaltet werden, indem die unterschiedlichen Charaktere und Figuren mit dem eigenen Körper dargestellt werden. Wenn das Kind, angeregt durch ein Rollenbild, Bewegungs- und Interaktionshandlungen vollzieht, die es sich auf der Realebene noch nicht zutrauen würde, kann es Kompetenzerfahrungen machen und ein positives Selbstbild aufbauen. Es kann Probehandlungen und Rollenumkehrungen vollziehen, kann Erlebnisse und Emotionen ausagieren. Somit bieten Rollenspiele dem Kind verschiedene Lernfelder im sozialen, emotionalen und motorischen Bereich. Dies macht sich, wie in der Fachliteratur erwähnt und von den Interviewpartnerinnen aufgezeigt wird, die Psychomotoriktherapie zunutze.

Umgekehrt kann festgestellt werden, dass Rollenspiele durch das psychomotorische Setting bereichert werden. Das vorhandene psychomotorische Material übt einen starken Aufforderungscharakter auf das Kind aus. Wenn das Kind eine Bewegungshandlung vollzieht, werden in ihm Bilder geweckt, die es dann in einer Rolle zum Ausdruck bringen kann.

Aufgrund der Hypothese, dass verschiedene pädagogische und therapeutische Konzepte und Interventionen, die mit Rollenspielen arbeiten, in der Psychomotoriktherapie situativ Anwendung finden, gilt es, eine zweite Fragestellung zu beantworten:

Wie finden ausgewählte pädagogische und therapeutische Konzepte und Interventionen, die mit Rollenspielen arbeiten, in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im mittleren Kindesalter Anwendung?

Rollenspiele werden auf vielfältige Weise in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im mittleren Kindesalter eingesetzt. Sie sind eine geeignete Spielform, immer vorausgesetzt, dass das Kind Zugang zu diesen Spielen findet.

Die untersuchten Konzepte und Methoden kommen in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im mittleren Kindesalter wie folgt zum Einsatz:

Theaterpädagogik: Die Psychomotoriktherapie beruft sich bei der Gestaltung therapeutischer Interventionen nicht auf die Theaterpädagogik. Dennoch können Parallelen zwischen der Theaterpädagogik und gewissen Verfahren und Interventionen in der Psychomotoriktherapie festgestellt werden.

Figurenspieltherapie: Figuren und Puppen werden in der Psychomotoriktherapie zur Gestaltung von Spielen und Interaktionen eingesetzt. Auch werden einfache Figuren in der Therapie zusammen mit dem Kind hergestellt. Das eigentliche methodische Vorgehen der Figurenspieltherapie kommt allerdings innerhalb der Psychomotoriktherapie nicht zur Anwendung.

Sandspieltherapie: Die Sandspieltherapie wird innerhalb der Psychomotoriktherapie von einigen Therapeutinnen als Intervention eingesetzt. Dort, wo das Material für die Gestaltung von Sandbildern zur Verfügung steht, stellt es ein Angebot dar, welches von den Kindern genutzt werden kann, aber nicht genutzt werden muss.

Kinderpsychodrama: Das Kinderpsychodrama kann das Angebot einer Psychomotoriktherapie-stelle ergänzen. Ein solches Angebot richtet sich an Kinder, die hauptsächlich in den personalen und sozialen Kompetenzen Förderbedarf aufweisen. Sie werden von den Therapeutinnen für die Gruppe ausgewählt. Mit derselben Gruppe wird über einen längeren Zeitraum gearbeitet.

3.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Die vorgestellte Arbeit stellt das personenzentrierte Konzept als Grundhaltung für die therapeutische Arbeit mit Kindern vor und bringt es in Zusammenhang zur Psychomotoriktherapie. Das freie Spiel stellt die hauptsächliche Handlungsebene des personenzentrierten Vorgehens dar (Weinberger, 2015). Es muss angemerkt werden, dass in der Psychomotoriktherapie, als pädagogisch-therapeutisches Angebot, nicht ausschliesslich über das freie Spiel gearbeitet wird.

In den Interviews, welche für die vorliegende Arbeit geführt wurden, zeigt sich, dass Rollenspiele auf verschiedene Weise in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Die Darstellungen der verschiedenen Rollenspiele können jedoch nicht als abschliessend betrachtet werden. Sie orientieren sich an den Sichtweisen und Erfahrungswerten der interviewten Therapeutinnen.

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf das Studium einer Auswahl von Fachartikeln und -büchern. Somit können auch die aufgezeigten Darstellungen und Aussagen, die sich auf diese Literatur beziehen, nicht als abschliessend angesehen werden.

Die Psychomotoriktherapeutinnen wurden gezielt aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes, ihrer Zusatzqualifikationen, für die Interviews angefragt. Sie können jedoch nicht als repräsentativ für alle Therapeutinnen, die im Berufsfeld tätig sind, angesehen werden. Es ist naheliegend, dass sich die Interviewpartnerinnen in denjenigen Bereichen aus- und weitergebildet haben, in denen ein Teil ihrer Faszination für die therapeutische Arbeit mit Kindern liegt und dass diese Faszination nicht von allen Psychomotoriktherapeutinnen gleichermassen geteilt wird.

3.3 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere ausgewählte pädagogische und therapeutische Konzepte und Methoden vorgestellt. Aufgrund der Breite der Perspektive konnten sie im Einzelnen nicht so vertieft betrachtet werden, wie dies möglich wäre. Daher wären verschiedene Forschungsarbeiten zur vertieften Betrachtung der einzelnen Konzepte und Methoden und ihren Chancen für die Psychomotoriktherapie denkbar. Eine entsprechende Arbeit mit dem Titel "Die Wirkung des Puppenspiels in der Psychomotoriktherapie – Fallstudie bei einem sozial unsicheren Kind" wurde von Cornelia Muntwyler-Engelhard im Jahr 2017 eingereicht.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit macht deutlich, dass innerhalb der Psychomotoriktherapie viele Rollenspiele gespielt werden, bei denen sich die Therapeutin auf keine bestimmte Rollenspiel-Interventionsmethode bezieht. Eine umfassende Methodenbeschreibung für das "psychomotorische Rollenspiel"²² und dessen verschiedene Anwendungsformen fehlt. Somit ergibt sich ein weiteres Thema für eine weiterführende Bachelorarbeit. Die, aus meiner Sicht, zurzeit spannendste und dringendste Forschungsarbeit zum Thema "Rollenspiele in der Psychomotoriktherapie" würde sich der Ausarbeitung einer Methodenbeschreibung für das "psychomotorische Rollenspiel" aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis und theoretischen Zugängen widmen.

²² "Psychomotorisches Rollenspiel" ist kein Ausdruck, der in der Fachliteratur bisher Anwendung findet. Ich sehe darin aber eine Möglichkeit, mit diesem Begriff die Eigenschaften und Eigenheiten des Rollenspiels in der Psychomotorik zu umschreiben und eine entsprechende Methodenbeschreibung zu erarbeiten.

4 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1:

Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie (Axline, 1972, zitiert nach Goetze, 2002, S. 88).

24

Tabelle 2:

Abstraktionsebenen im Personenzentrierten Konzept nach Höger (2006) und Finke (2003), angepasst an die spielspsychotherapeutische Beziehungsebene (Weinberger, 2015, S. 82). _____

26

Titelbild:

Verfügbar unter: <https://www.ludologie.de/blog/artikel/news/zitate-zum-spielen>

Abbildung 1:

Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33). _____

13

5 Literaturverzeichnis

- Aichinger, A. (2010a). Die Struktur einer Psychodramasitzung und die Therapietechniken. In A. Aichinger & W. Holl (Hrsg.), *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 29-103). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Aichinger, A. (2010b). Einführung. In A. Aichinger & W. Holl (Hrsg.), *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 9-27). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Aichinger, A. & Holl, W. (2010). Vorwort zur ersten Auflage. In A. Aichinger & W. Holl (Hrsg.), *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 7-8). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Biegler-Vitek, G. & Wicher, M. (2017). Glossar. In G. Biegler-Vitek & M. Wicher (Hrsg.), *Theorie und Praxis der Psychodrama-Psychotherapie. In der Anwendung mit Eltern, Kindern und Jugendlichen* (S. 269-278). Wien: Facultas.
- Brächter, W. (2016). *Geschichten im Sand. Grundlagen und Praxis einer narrativen systemischen Spieltherapie* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Deligiannis, A. (2019). Sandspieltherapie als präverbale Sprache und Ausdruck des Körpers (E. Zoja, Übers.). In E. Pattis Zoja (Hrsg.), *Expressive Sandarbeit in der psychodynamischen Therapie von Kindern und Jugendlichen* (S. 19-24). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dudenredaktion (Hrsg.) (2018). *Duden. Das Bedeutungswörterbuch* (5., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Dudenverlag.
- Dudenredaktion (Hrsg.) (n.d. a). Methode, die. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Methode>
- Dudenredaktion (Hrsg.) (n.d. b). Narrativ, das. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Narrativ_Erzaehlung_Geschichte
- Ellwanger, W. & Grömminger, A. (1989). *Das Puppenspiel. Psychologische Bedeutung und pädagogische Anwendung*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fürstenau, B. (2016). Rollenspiel. In J. Wiechmann & S. Wildhirt (Hrsg.), *12 Unterrichtsmethoden: Vielfalt für die Praxis* (S. 94-110). Weinheim: Beltz.
- Gauda, G. (2016). *Königskinder und Drachen. Handbuch des Therapeutischen Puppenspiels*. Norderstedt: BoD – Books on Demand.
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der Personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Harter, K. (2007). Der entwicklungspsychologische Hintergrund des therapeutischen Puppenspiels. In K. Wüthrich & K. Harter (Hrsg.), *Das therapeutische Puppenspiel. Ein Spiegel der kindlichen Seele* (S. 163-218). München: Kösel.
-

-
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. Aufl.). Stuttgart: Uni-Taschenbücher.
- Hensel, T. (2018). Personenzentrierte Spieltherapie als Grundlage. In T. Simon & G. Weiss (Hrsg.), *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte – Methoden – Anwendungen* (4. Aufl., S. 22-39). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Höhn, J. (2018). *Theaterpädagogik. Grundlagen, Zielgruppen, Übungen* (2., aktualisierte Aufl.). Leipzig: Herschel.
- Holl, W. (2010). Anforderungen an die TherapeutInnen. In A. Aichinger & W. Holl (Hrsg.), *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 205-215). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hüter, G. & Quarch, C. (2017). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist* (6. Aufl.). München: Carl Hanser.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d.). *Studienführer 2020-2022. Bachelorstudiengänge Logopädie und Psychomotoriktherapie*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie/auf-einen-blick>
- Kendler, M. (2014). Bilder im Sand – Ursprung und Wirkung der Sandspieltherapie nach D. M. Kalff. *P&E*, 40(1), 20-26.
- Kobi, E. E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In E. E. Kobi (Hrsg.), *Heilpädagogik als, mit, im System* (S. 125-130). Luzern: Edition SZH.
- Köckenberger, H. (2004). Expressive Psychomotorik – Psychomotorik im Kontext des Psychodramas. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Lehrbuch* (S. 223-242). Dortmund: Modernes lernen.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Lille, R. (2013). Einführung in die Theaterpädagogik. In M. Fleder, M. Kramer-Länger, R. Lille & U. Ulrich (Hrsg.), *Studienbuch Theaterpädagogik. Grundlagen und Anregungen* (S. 9–34). Zürich: Publikationsstelle an der Pädagogischen Hochschule.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. überarbeitete Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel. Die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Morchen, S. & Bierbaum-Luttermann, H. (2017). Telearbeit mit Handpuppen – Ein Konzept der strategischen und hypnosystemischen Psychotherapie. In W. Brächter (Hrsg.), *Der singende Pantomime*.
-

Ego-State-Therapie und Telearbeit mit Kindern und Jugendlichen (2. Aufl., S. 66-85). Heidelberg: Carl-Auer.

Neubauer, S. (2004). Improvisation als grundlegende Arbeitsmethode bei der Inszenierung von Dramen mit Jugendlichen. In C. Hoffmann & A. Israel (Hrsg.), *Theater spielen mit Kindern und Jugendlichen. Konzepte, Methoden und Übungen* (S. 153-176). Weinheim: Juventa.

Nickel, H. W. (2019a). Theorie und Praxis des Rollenspiels (1972). In H. W. Nickel (Hrsg.), *Rollenspiel und Interaktionspädagogik* (S.13-68). Uckerland: Schibri.

Nickel, H. W. (2019b). Über verschiedene Typen des Rollenspiels – Eine Zusammenfassung (1974). In H. W. Nickel (Hrsg.), *Rollenspiel und Interaktionspädagogik* (S. 69-81). Uckerland: Schibri.

Noe, A. (2007). Exkurs: Geschichten und Kreative Medien. In J. Seewald (Hrsg.), *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie* (S. 103-107). München: Ernst Reinhardt.

Oerter, R. (2011). *Psychologie des Spiels* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Taschenbuch 46.

Osburg, C. & Schütte, A. S. (2015). *Theater und Darstellendes Spiel inklusiv. Unterrichts Anregungen für die Klassen 1-10*. Mühlheim an der Ruhr: An der Ruhr.

Pruckner, H. (2017). Das humanistisch orientierte Psychorama mit Kindern und Jugendlichen. In G. Biegler-Vitek & M. Wicher (Hrsg.), *Theorie und Praxis der Psychodrama-Psychotherapie. In der Anwendung mit Eltern, Kindern und Jugendlichen* (S. 11-28). Wien: Facultas.

Psychomotorik Schweiz (2021). *Berufsbild Psychomotoriktherapeut*in*. Verfügbar unter: https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2021_DE_Psychomotorik_Schweiz_Berufsbild.pdf

Psychomotorik Schweiz (n.d. a). Spielend Selbstvertrauen finden. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche>

Psychomotorik Schweiz (n.d. b). Unterstützung im Schulalter. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/schulzeit>

Psychomotorik Schweiz (n.d. c). Was ist Psychomotorik. Bewegung – das zentrale Element der Psychomotorik. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Rojas-Bermúdez, J. (2003). Y de las cosas hicieron instrumentos.... Vom Gegenstand zum Instrument (H. Reichert, Übers.). *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie*, 2, 331-349. <https://doi.org/10.1007/s11620-003-0028-2>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.

Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt.

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016a). Beziehung zu Gleichaltrigen. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (K. Neuser-von Oettingen, Übers., 4. Aufl., S. 483-527). Berlin Heidelberg: Springer.

-
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016b). Bindung und die Entwicklung des Selbst. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (K. Neuser-von Oettingen, Übers., 4. Aufl., S. 397-438). Berlin Heidelberg: Springer.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016c). Die Entwicklung von Konzepten. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (K. Neuser-von Oettingen, Übers., 4. Aufl., S. 239-273). Berlin Heidelberg: Springer.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016d). Theorien der kognitiven Entwicklung. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (K. Neuser-von Oettingen, Übers., 4. Aufl., S. 117-154). Berlin Heidelberg: Springer.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016e). Theorien der sozialen Entwicklung. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (K. Neuser-von Oettingen, Übers., 4. Aufl., S. 313-351). Berlin Heidelberg: Springer.
- Spolin, V. (2005). *Improvisations-Techniken für Pädagogik, Therapie & Theater* (7. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Taube, G. (2007). Kinder spielen Theater. Strukturmodelle, Methoden und Spielweisen des Theaters mit Kindern. In G. Taube (Hrsg.), *Kinder spielen Theater. Strukturmodelle, Methoden und Spielweisen des Theaters mit Kindern* (S. 16-46). Uckerland: Schibri.
- Traudel, S. & Weiss, G. (Hrsg.) (2018). *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte – Methoden – Anwendungen* (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ulrich, U. (2016). Wie lassen sich Szenen gestalten? In U. Ulrich & R. Wurster (Hrsg.), *Theaterluft. Eine Vielfalt möglicher Spiel- und Verfahrensweisen in theaterästhetischen Prozessen* (S. 138). Luzern: Zentrum Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule.
- Ulrich, U. & Wurster, R. (2016). Warum überhaupt Spielen? In U. Ulrich & R. Wurster (Hrsg.), *Theaterluft. Eine Vielfalt möglicher Spiel- und Verfahrensweisen in theaterästhetischen Prozessen* (S. 4). Luzern: Zentrum Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule.
- Van Ments, M. (1998). *Rollenspiel: effektiv. Ein Leitfaden für Lehrer, Erzieher, Ausbilder und Gruppenleiter* (3., unveränderte Aufl.). München: Oldenbourg.
- Von Gontard, A. (2013). *Theorie und Praxis der Sandspieltherapie. Ein Handbuch aus kinderpsychiatrischer und analytischer Sicht* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen. Einführung in die Personzentrierte Spielspsychotherapie* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Weiss, G. (2010). *Kinderpsychodrama in der Heil- und Sozialpädagogik. Grundlagen, Therapie, Förderung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Winnicott, D. W. (2019). *Vom Spiel zur Kreativität* (16. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wurster, R. (2016). Wie funktionieren Komponieren und Inszenieren? In U. Ulrich & R. Wurster (Hrsg.), *Theaterluft. Eine Vielfalt möglicher Spiel- und Verfahrensweisen in theaterästhetischen Prozessen* (S. 159). Luzern: Zentrum Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule.
-

Wüthrich, K. (2007). Die Bedeutung des Spiels in der Entwicklung. In K. Wüthrich & K. Harter (Hrsg.), *Das therapeutische Puppenspiel. Ein Spiegel der kindlichen Seele* (S. 26-31). München: Kösel.

Zimmer, R. (2004a). Das Spiel in der psychomotorischen Therapie. In T. Irmischer, R. Hammer, M. Wendler, S. Hoffmann & Aktionskreis Psychomotorik e.V. (Hrsg.), *Spielen in der Psychomotorik* (S. 9-19). Lemgo: Aktionskreis Literatur und Medien.

Zimmer, R. (2004b). Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Lehrbuch* (S. 55-67). Dortmund: Modernes lernen.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimpel, A. F. (2016). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg* (4. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

6 Anhang

Anmerkungen

Im Anhang wird die Psychomotoriktherapie mit der Abkürzung PMT übersetzt. Ist von der Psychomotoriktherapeutin selbst die Rede, so wird keine Abkürzung verwendet.

Die Aussagen der Interviewpartnerinnen wurden sinngemäss und daher in der dritten Person protokolliert. Ihre Namen werden in den Protokollen durch ihre Initialen ersetzt.

Interview zum Schwerpunkt Figurenspieltherapie

Art des Interviews: Teilstrukturiertes Interview
Art der Durchführung: Telefonisch
Art der Verschriftlichung: Sinngemäßes Protokoll

Datum des Interviews: 1. Februar 2021
Dauer des Interviews: 10.00 – 11.05
Datum der Verschriftlichung: 2. Februar 2021

Interviewpartnerin: Maja Baumgartner
Beruflicher Hintergrund: Psychomotoriktherapeutin EDK
Figurenspieltherapeutin HF FST
in Pension
(Die Ausbildung zur Figurenspieltherapeutin hat M.B. auf die Pensionierung hin absolviert. Somit hat sie im Berufsalltag ihr in der Ausbildung zur Figurenspieltherapeutin neu erworbenes Wissen nie mit ihrer Arbeit als Psychomotoriktherapeutin kombiniert.)

Interviewerin, Protokollführerin: Tabea Wullimann

- **Begriffsklärung Figurenspieltherapie**

Je nach Ausbildungsstätte wird diese Therapieform anders benannt. Entweder wird von "Figurenspieltherapie" oder von "Puppenspieltherapie" gesprochen. Heute wird der Begriff Figurenspieltherapie jedoch häufiger verwendet. Im Zusammenhang von Spieltherapien (z.B. der personenzentrierten Spieltherapie) wird hingegen meist von Puppenspiel gesprochen, wenn Figuren/Puppen im Rahmen von Interventionen eingesetzt werden.

- **Fragen**

- **Welche Bedeutung hat das Spiel (insbesondere das Rollenspiel) für dich in der PMT?**

Das Spiel an sich hat unabhängig von Alter und Kultur eine sehr grosse Bedeutung für die Kinder. Wie schon Zullinger²³ sagt, ist es die eigentliche Sprache des Kindes.

Es ist faszinierend, mit wie viel Hartnäckigkeit und Durchhaltewille Kinder an einer Sache dranbleiben können, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Diese Art von Lernen ist für die Kinder immer Spiel und bietet verschiedene Lerneffekte.

Das Rollenspiel kann zur Entwicklung von sozialem und emotionalem Verhalten eine wichtige Funktion übernehmen.

²³ Zullinger, H. (1991). *Heilende Kräfte im Kindlichen Spiel*. Frankfurt am Main: Fischer.

-
- **Siehst du für die PMT im Rollenspiel einen therapeutischen Mehrwert – wenn ja, welchen?**

Im Rollenspiel kann das Kind in seinem eigenen Tempo und mit selbstgewählten Materialien seine selbstgewählten Themen bearbeiten. Dabei wird es von der Therapeutin begleitet, indem sie mitspielend oder beobachtend Gefühle, Bewertungen und Gedanken des Kindes aufgreift. So hilft sie dem Kind, sich selber kennenzulernen und zu verstehen.

Ob die Therapeutin mit dem Kind mitspielt oder es beobachtend begleitet, kommt auf das Kind an. Speziell Kinder mit schwerwiegenden und grossen Themen spielen häufig alleine.

- **Da die PMT ein pädagogisch-therapeutisches Angebot darstellt, wird in meiner Bachelorarbeit auch kurz auf die Theaterpädagogik eingegangen. Dabei werden das Improvisieren und das Inszenieren von Rollenspielen hervorgehoben. Dem Spielleiter kommt in der theaterpädagogischen Arbeit eine wichtige Rolle zu. Inwiefern siehst du Parallelen zu den Rollenspielen in der PMT?**

Die eigentliche theaterpädagogische Arbeit ist eine rein pädagogische Arbeit und kann nicht als therapeutisches Angebot angesehen werden. Sie kann aber dennoch einen hohen Stellenwert haben. Speziell in der Arbeit mit Gruppen ist es notwendig, dass jemand die Leitung übernimmt und Regie führt. Die Kinder können so in einem geschützten Raum verschiedene Rollen und Verhaltensqualitäten ausprobieren und erleben.

Ohne dass sich die Kinder dessen bewusst sind, improvisieren sie im Spiel eigentlich immer.

Wenn man das Kind und sein Thema kennt, dann kann die Inszenierung einer therapeutischen oder gemeinsam erfundenen Geschichte bzw. eines Themas einen therapeutischen Effekt haben. Aufgrund des therapeutischen Hintergrundes wird dem Kind für sein Spiel ein Rahmen vorgegeben und es wird ihm ein Raum bereitet.

- **Du hast dich im Bereich therapeutisches Figurenspiel weitergebildet.**

Im Rahmen der Ausbildung zur Figurenspieltherapeutin an der HF FST (Höhere Fachschule für Figurenspieltherapie) Interlaken war für M.B. hauptsächlich das erste Jahr sehr bereichernd, weil es da um die Gestaltung von Figuren und die Technik des Figurenspiels ging. Ausserdem lernte man viele Märchen kennen. Das Erzählen von Märchen wurde gelehrt und die Wichtigkeit, dass dabei nicht überdramatisiert wird, wurde vermittelt. Das Verstehen der Märchensymbolik war ebenfalls ein wichtiger Teil der Ausbildung. Die weitere Ausbildung brachte für M.B. nicht mehr viel Neues, da eine ausgebildete Psychomotoriktherapeutin bereits über ein sehr breites Wissen in diversen Bereichen (z.B. Heilpädagogik, Entwicklungspsychologie, Psychologie allgemein, Spieltherapie, usw.) verfügt.

- **Kann/könnte dieses Konzept innerhalb der PMT Anwendung finden?**
- **Inwiefern könnte/kann die Methode des Konzepts angepasst werden, damit sie innerhalb der PMT sinnvoll zur Anwendung kommen könnte?**

Die therapeutische Grundhaltung der Figurenspieltherapie stützt sich auf Carl Rogers, indem sie dem Kind mit Wertschätzung, Empathie, Wachheit, Momentzentriertheit und einführend verstehend begegnet. Hierin besteht eine Parallele zur PMT.

Das sehr strukturierte Vorgehen in der Figurenspieltherapie hingegen ist wichtig, aber eher schwierig mit der PMT vereinbar:

Zu Beginn einer Therapiestunde wählt das Kind zuerst 3 Requisiten und dann 3 Figuren aus. So soll gewährleistet werden, dass das Kind eine Geschichte spielt, die nahe an seinem Thema ist und dass es sich nicht von äusseren Kriterien oder Sympathien bei der Wahl der Figuren leiten lässt. Über die Requisiten (z.B. Wegweiser, Rettungsring, Zepter, usw.) wird das Kind viel direkter bei seinen Themen angesprochen und es kann dadurch einen anderen Weg einschlagen. Danach benennt das Kind den Ort, an dem die Geschichte spielen soll. Dieser Ort wird als eine Art Bühne mit Tüchern und Gegenständen gestaltet. Anschliessend geht das Kind ins Spiel und die Therapeutin schaut in der Regel zu. Wenn das Kind möchte, dass die Therapeutin mitspielt, ist dies auch möglich. Jedoch wird in jedem Fall streng nach dem personenzentrierten Ansatz gehandelt. Das Kind ist Regisseur seiner Geschichte. Es bestimmt deren Handlung und Atmosphäre. Dies bedeutet auch, dass die Therapeutin nichts sagt, was das Kind ihr nicht zuerst "in den Mund legt". Die Therapeutin sichert sich immer ab, damit sie die richtigen Handlungen vollzieht und Äusserungen auf die richtige Art und Weise macht. Wenn das Kind jedoch keine Idee hat, was es spielen soll, kann die Therapeutin eine Geschichte vorschlagen oder sie kann das Kind fragen, ob es ein Märchen/eine Geschichte kennt, das/die es spielen möchte. Dann versucht sie, gemeinsam mit dem Kind, den Inhalt und den Ablauf dieser Geschichte zu erarbeiten.

In der Figurenspieltherapie sind Märchen zentral. Dies ist bereits im Angebot der Figuren (z.B. Prinzessin, Prinz, Zauberer, Koch, Drache, Wolf, Hase, usw.) und der Requisiten erkennbar. Die Figuren sind Ausdruck unterschiedlicher Entwicklungsformen. Sie bieten einen bildhaften Hintergrund. Das Kind, welches seine Geschichte spielt, spielt zwar nicht unbedingt ein Märchen, aber die Therapeutin interpretiert die Figuren, deren Handlungen und Entwicklungswege, das Spiel und dessen Symbolsprache entsprechend der Märchensymbolik. Der Bezug zu den Märchen findet also "im Kopf der Therapeutin" statt. Diese Art von Spiel ist im PMT-Raum kaum umsetzbar.

In der PMT stehen meist einige Handpuppen (z.B. von Folkmanis) zur Verfügung. Das Angebot deckt bei weitem nicht die grosse Auswahl an Figuren ab, die für ein Figurenspiel im Sinne der Figurenspieltherapie von Nöten wäre. Die Handpuppen müssen in der PMT nicht mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie die Figuren innerhalb der Figurenspieltherapie. In der PMT nehmen die Kinder die Hauptrolle innerhalb eines Spiels meist selber ein, indem sie diese verkörpern.

Für die Figurenspieltherapie ist es wichtig, dass die Figuren und Requisiten alle für das Kind sichtbar und zugänglich im Raum zur Verfügung stehen. Bereits diese Bedingungen an das Materialangebot lassen sich kaum in einem PMT-Raum umsetzen.

Die Figurenspieltherapie mit ihren festgelegten Figuren und Bezügen hat bedauerlicherweise keinen Bezug zur Lebenswelt der Kinder heute (Fernseher, Spielen, Games usw.). Speziell im mittleren Kindesalter nimmt die Bedeutung der Märchenwelt stark ab und die der direkten Lebenswelt zu. Die Ausdrucksweise der Märchen und was sie für das Kind heute bedeuten könnten, müsste in die heutige Zeit übersetzt werden. Diesem Umstand wird in der Figurenspieltherapie keinerlei Rechnung getragen. Die Kinder haben allgemein kaum mehr einen Bezug zu Märchen. Häufig sind den Kindern einzig die Bilder der Disney-Märchenfilme bekannt.

Da die PMT ein sehr breites Feld abdeckt und sich die Figurenspieltherapie in einem viel engeren Rahmen bewegt, können nur einzelne Elemente dieser Therapie in die PMT

übernommen werden. Es kann aber durchaus Sinn machen, wenn sich eine Psychomotoriktherapeutin im Rahmen einer Weiterbildung, oder auch indem sie das erste Jahr der Ausbildung zur Figurenspieltherapeutin besucht, mit dem Figurenspiel und/oder dem Bau von Figuren auseinandersetzt.

Innerhalb der Figurenspieltherapie werden auch Figuren mit dem Kind hergestellt. Dabei ist es wichtig, dass den selbst hergestellten Figuren nach der Fertigstellung Wertschätzung, Freude und Liebe entgegengebracht werden. Das Herstellen von Figuren lässt sich in die PMT übertragen. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, Figuren herzustellen. Dies ist eine Chance für die PMT, da man viel freier und auf unterschiedliche Weise an die Herstellung einer Figur herangehen kann (sei es mit Papier, Pappmache, Stoff, usw.). In dieser Art von Arbeit lässt sich auch der Bezug zur Lebenswelt des Kindes leicht herzustellen und aktualisieren.

Mit solchen einfachen Figuren können z.B. auch in der PMT Bilderbücher und Geschichten nachgespielt werden.

Im Unterschied zur PMT, wo das Kind sein Thema nonverbal, mit Mimik, Gestik und Körperausdruck ausdrücken oder mit wenigen Worten in der Bewegung ausspielen kann, braucht das Kind in der Figurenspieltherapie die Fähigkeit, das Geschehen auf der Handlungsebene sprachlich kommentieren zu können.

- **Hast du während deiner Arbeit als PMT auch andere Rollenspielmethoden angewendet? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?**

Nein.

Wie am Anfang beschrieben, kann die nicht direktive Arbeit mit Rollenspielen neue Entwicklungswege in Gang bringen. Oder solche Prozesse können auch ins Rollen kommen, indem innerhalb der PMT mit dem Kind zusammen einfache Figuren entstehen, mit denen anschließend Spiele und Geschichten gestaltet werden.

- **Eventualfragen**

- **Für welche Kinder eignet sich die Arbeit mit Figuren / die Figurenspieltherapie?**

Für Kinder unter 6 Jahren ist die Figurenspieltherapie mit ihrem Bezug zu den Märchen geeignet – oder evtl. für Jugendliche, bei denen man andere Märchen einsetzen kann.

In der Figurenspieltherapie wird den vorhandenen wie auch den selbstgemachten Figuren viel Wertschätzung gegeben. Dies kann ein Lernfeld darstellen.

Insbesondere Mädchen sind von den schönen, sorgfältig gestalteten und ausgewählten Figuren und Requisiten angetan.

- **Welche Unterschiede siehst du im Figurenspiel mit mehreren Kindern zur Arbeit mit einem Kind?**

Figurenspieltherapie findet eigentlich immer nur mit einem Kind statt. Eine Ausnahme könnte vielleicht gegen Ende der Therapie gemacht werden, wenn zwei Kinder ähnliche Themen haben – oder auch mal, wenn ein Kind einmalig einen Gast (z.B. eine Freundin) mitbringt.

In der Arbeit mit Gruppen kann jedoch ein grosser therapeutischer Mehrwert liegen. Diesbezüglich ist die Figurenspieltherapie gegenüber der PMT eher einengend.

- **Abschluss**

- **Fällt dir sonst noch etwas Wichtiges ein, das du in Bezug auf Rollenspiele und das therapeutische Figurenspiel in der PMT gerne erwähnen möchtest / das dir in diesem Zusammenhang wichtig erscheint?**

Zu denken gibt, dass sich z.B. das Figurentheater in einem steten Wandel befindet. Dort werden neue Medien eingesetzt, die Lebenswelt der Kinder wird aufgenommen, Personen spielen selber auch mit, usw. Es findet ein Aufbruch in eine/die neue Welt statt. Auch die PMT entwickelt sich laufend weiter. Die Figurenspieltherapie auf Basis der Märchen ist evtl. eher ein Auslaufprodukt.

Interview zum Schwerpunkt Sandspieltherapie

Art des Interviews:	Teilstrukturiertes Interview
Art der Durchführung:	Vor Ort im Therapieraum
Art der Verschriftlichung:	Sinngemäßes Protokoll
Datum des Interviews:	2. März 2021
Dauer des Interviews:	12.30 – 14.10
Datum der Verschriftlichung:	3. März 2021
Interviewpartnerin:	Annabelle Aebersold
Beruflicher Hintergrund:	Psychomotoriktherapeutin EDK Sandspieltherapeutin SGSST/ISST Erstberuf: Kindergärtnerin

Interviewerin, Protokollführerin: Tabea Wullimann

- **Fragen**

- **Welche Bedeutung hat das Spiel (insbesondere das Rollenspiel) für dich in deiner täglichen Arbeit?**

Das Spiel hat innerhalb der PMT eine sehr grosse Bedeutung. Jedes Kind möchte spielen. Das Spiel ist die Lebens- und Ausdrucksweise der Kinder. Wenn Kinder in den Raum kommen, so schauen sie sich normalerweise um, entdecken Dinge von denen sie sich angezogen fühlen und möchten gleich zu spielen beginnen. Im Spiel sind die Kinder in Kontakt und in Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt. Sie drücken im Spiel ihre Wünsche, ihre schwierigen Gefühle (z.B. Trauer, Angst, Wut), ihre Empfindungen aus.

Indem die Psychomotoriktherapeutin das Kind im Spiel sieht, sein Spiel beobachtet und sich einfühlt, lernt sie es besser kennen, erhält viele Hinweise über die Befindlichkeit des Kindes und über seine Entwicklungsthemen.

Auch funktionale Bewegungsspiele können symbolisch verstanden werden. Auch diese Spiele können als Rollenspiele gestaltet werden. Aber auch das rein funktionale Spielen und übungsorientierte Arbeiten hat seine Berechtigung innerhalb der PMT. Es gibt Kinder, die keine Symbolspiele spielen wollen. Manche haben keine inneren Bilder oder keinen Zugang dazu. Manchen fehlt das Vertrauen. Das Zulassen von Gefühlen und Empfindungen könnte sie überfordern. Diese Kinder turnen lieber, machen Übungen und trainieren gerne Fertigkeiten. Häufig finden sie zu einem späteren Zeitpunkt ins Symbolspiel. Sie müssen ein Vertrauensverhältnis zur Therapeutin aufgebaut haben und Sicherheit bezüglich der im Raum geltenden Grenzen und Regeln verspüren. Einige wenige Kinder lassen sich gar nie auf Symbolspiele ein. Dies gilt es zu akzeptieren.

Unabhängig davon was die Therapeutin tut, ist es wichtig, dass sie weiss, in welchem Bereich sie mit dem Kind gerade arbeitet. A.A. orientiert sich dabei am Modell der drei Theoriebrillen von Seewald: Bewegung als Bedeutungsphänomen, Bewegung als Selbststrukturierungsleistung, Bewegung als Funktionsgeschehen. Die Kinder spüren, wenn die

Therapeutin sich bezüglich ihres Handelns sicher fühlt. Dies vermittelt dem Kind Sicherheit. Letztendlich arbeitet jede Therapeutin mit ihrer Persönlichkeit und die Kinder passen sich an.

○ **Siehst du für die PMT im Rollenspiel einen therapeutischen Mehrwert – wenn ja, welchen?**

Die Kinder beginnen schon sehr früh, Symbolspiele zu spielen. Sie projizieren ihre Gefühle und inneren Bilder auf leblose Gegenstände (Figuren, Puppen, psychomotorisches Bewegungsmaterial, usw.) in der Aussenwelt und hauchen damit den Dingen Leben ein.

Sowohl der Therapieraum als auch der Sandkasten bieten einen hohen Aufforderungscharakter für das Spielen von Rollenspielen und damit auch für die sozio- emotionale Entwicklung.

Das Rollenspiel fördert die sozio- emotionale Entwicklung. Viele Kinder kommen wegen einem geringen Selbstvertrauen, einem kleinen Selbstwertgefühl in die PMT, andere wegen mangelhafter Impulssteuerung und grenzüberschreitendem Verhalten. Sie kennen sich selber noch nicht so genau und wissen nicht, wer sie sind und wer sie sein werden. Einige sind überangepasst und wollen es den Erwachsenen recht machen, andere provozieren mit unangepasstem Verhalten. Die scheuen Kinder sind am Anfang, wenn sie den freien Raum erhalten, den die PMT bietet, etwas orientierungslos. Auf die Frage "Was spielst du gerne? Was möchtest du spielen?" wissen sie erstmal keine Antwort. Sowohl für das Kind als auch für die Therapeutin ist es schwierig, diese kindliche Unsicherheit, das "sich etwas verloren Fühlen", auszuhalten. Aber aus diesem freien Raum heraus kann mit der Zeit im Kind etwas Eigenes entstehen. Es ist ein Suchprozess, den A.A. einerseits geschehen lässt und in dem sie andererseits das Kind aktiv unterstützt. Manchmal dauert er lange, aber plötzlich hat das Kind sein Eigenes, seine Interessen, seine Spielthemen gefunden. Dies ist für die Therapeutin in der Mimik und der Gestik, im gesamten Körper- und Gefühlsausdruck des Kindes erkennbar.

Auch der Sandkasten ist ein freier Raum, den das Kind mit eigenen Spielideen füllen darf. Einige Kinder fühlen sich sofort angesprochen, bei anderen braucht der Prozess des Hinschauens, Hineinspürens, des Betrachtens von Figuren, usw. manchmal viel Zeit. Auch hier ist dies insbesondere dann schwierig, wenn das Kind gar noch nicht so richtig weiss, wer es ist. Es kann vorkommen, dass Kinder im Sand mit etwas beginnen, es dann wieder wegräumen, um dann etwas anderes auszuprobieren, usw. Innerhalb dieses Prozesses kann die Therapeutin beobachten, wie das Kind allmählich seine wichtigen, bedeutungsvollen Themen findet.

Die ansprechend gestalteten Psychomotorikräume mit den kindgerechten Materialien, die einen hohen Aufforderungscharakter haben, helfen dem Kind, schnell in ein kreatives und konstruktives Spiel zu finden.

Das soziale Rollenspiel stellt viele Anforderungen an das Kind: Es muss in eine Rolle einsteigen und sie aktiv gestalten können, über ein gewisses Sprachverständnis und ein einigermaßen gesundes Selbstvertrauen verfügen. Es muss ein Interesse am Gegenüber haben und spontan auf Unvorhergesehenes reagieren können.

- **Da die PMT ein pädagogisch-therapeutisches Angebot darstellt, wird in meiner Bachelorarbeit auch kurz auf die Theaterpädagogik eingegangen. Dabei werden das Improvisieren und das Inszenieren von Rollenspielen hervorgehoben. Dem Spielleiter kommt in der theaterpädagogischen Arbeit eine wichtige Rolle zu. Inwiefern siehst du Parallelen zu den Rollenspielen in der PMT?**

Die theaterpädagogische Arbeit bietet die Möglichkeit, mit den Kindern zusammen Theater zu spielen. Eine Struktur, eine Legende, ein Mythos, ein Märchen oder eine Geschichte/ein Bilderbuch können als Spielvorlage dienen. Insbesondere Märchen, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, geben Halt und Struktur. Die Gewissheit, dass Märchen gut enden, gibt dem Kind Sicherheit.

Wenn so gearbeitet wird, kommen die Bilder und Spielabläufe von aussen, von der Leiterin oder auch als Impulse von der Gruppe. Die Handlung wird vorgängig besprochen. Die Bilder entstehen gemeinsam zuerst in einem "Aussenraum".

Dass innerhalb der Therapie eine bestehende Geschichte oder ein Märchen den roten Faden für ein Rollenspiel vorgibt, kann für ein Kind, das haltlos ist und überflutende Bilder (schwierige Lebenserfahrungen) in sich trägt, Sinn machen. Der klare Anfang, der Mittelteil in dem etwas (häufig auch Schlimmes) geschieht und das klare und gute Ende, können für diese Kinder wichtig sein.

Auch Games können gespielt werden. Wichtig dabei ist A.A., dass ganz klar zwischen Realität und Phantasie unterschieden wird und dass jeweils benannt wird, in welcher Spielwelt das Spiel stattfindet. Die ist eine wichtige Orientierungs- und Strukturierungshilfe für das Kind. Auch realistische Rollenspiele ("Müeterle", "Väterle", Tiere darstellen, usw.) können gespielt werden.

Meist entstehen in der PMT die Spiele aus dem Moment heraus, oft aus einem Bild, welches das Kind in sich trägt. Es ist etwas anderes, ob die Therapeutin mit den inneren Bildern des Kindes oder ob sie mit Bildern, Geschichten von aussen arbeitet. Innere Bilder sind oft Einzelfragmente, die noch keine Geschichte erzählen, keinen Ablauf und keine Spielhandlung vorgeben. Weder ein Anfang noch ein Schluss sind festgelegt. Dann entwickelt und improvisiert die Therapeutin mit dem Kind zusammen die Geschichte fortwährend aus dem Moment heraus.

Diese Art des therapeutischen Arbeitens ist auch für die Therapeutin anspruchsvoll. Sie ist für die Sicherheit des Kindes verantwortlich und zugleich eine aktive, zugewandte Spielpartnerin für das Kind. Die Therapeutin muss sich immer die Frage stellen, ob sie geschehen lässt, was das Kind ausagiert, ob sie damit arbeiten will und kann. Sie muss sich überlegen, ob sie tragen, steuern, halten kann, was das Kind zeigt. Dies gilt insbesondere in denjenigen Situationen, in denen das Kinde eigentlich in einer Psychotherapie besser aufgehoben wäre. Es kann manchmal lange dauern, bis das Kind in eine entsprechende Therapie wechseln kann.

Wichtig auch hier ist, dass sich die Therapeutin bewusst ist, auf welcher Ebene sie arbeitet und warum sie so arbeitet, wie sie es tut.

- **Du hast dich im Bereich Sandspieltherapie ausgebildet.**

Die Ausbildung zur Sandspieltherapeutin ist eine Zusatzausbildung. Es braucht dazu eine therapeutische Grundausbildung (z.B. Logopädin, Kunsttherapeutin, Psychologin, Psychomotoriktherapeutin).

Im Sand werden intrinsische Bilder (Konflikte, Wünsche, usw.), die aus dem Unbewussten auftauchen, dargestellt und bearbeitet. Dieses Spiel ist auch ohne Sprache möglich und ist daher unter Umständen entwicklungspsychologisch gesehen frühkindlicher als das Rollenspiel.

Im Sandspiel muss sich das Kind nicht auf ein Gegenüber einlassen. Im klassischen Sandspiel ist das Kind im Einzelsetting und die Therapeutin begleitet es zurückhaltend. Das Kind ist Herr und Meister über sein Spiel, sein Bild. Es hat den Überblick und die Kontrolle und muss keine Angst vor Kontrollverlust haben. Es selber macht seine Dialoge, seine Szenen und gestaltet seine Welt.

Als Psychomotoriktherapeutin hat A.A. bezüglich der zurückhaltenden Rolle der Therapeutin ihre Vorbehalte gegenüber dem klassischen Sandspiel. Für einige Kinder ist diese Art der Spielbegleitung passend, andere brauchen mehr Nähe und Aktivität von Seiten der Therapeutin.

Nach D. Kalff entsteht innerhalb des Sandspiels auch kein Narrativ. Kalff kommt lediglich mit dem Kind über das Bild in ein Gespräch.

Oft spielen Kinder im Sand (aber auch in anderen Spielen) immer wieder das Gleiche mit kleinen Variationen. Aus der Erfahrung weiss die Therapeutin, dass diese vielen Wiederholungen eines Spiels wichtig sind. Die variantenreichen Wiederholungen können entlastend und stabilisierend wirken. Viele Kinder wiederholen ihr Spiel so lange, bis sie plötzlich eine Lösung für ihr Problem, ihr Thema, ihren Konflikt gefunden haben. Dann findet im Sandspiel oft eine Zentrierung statt, in welcher das Kind sein Spiel quasi in einem Schlussbild beendet. Häufig sind diese Bilder wie ein Mandala angeordnet. Meist haben solche Bilder eine Mitte und die Ecken sind betont. Sie werden in der Sandspieltherapie auch "Selbstbilder" genannt. Wenn ein solches Bild entstanden ist, ist ein Thema bearbeitet und für das Kind abgeschlossen. Die Erfahrung zeigt, dass sich Kinder nach diesen zentrierenden Bildern stabilisiert haben und sich einer nächsten Auseinandersetzung zuwenden können.

In der Sandspieltherapie wird von jedem Sandbild ein Foto gemacht. Diese können am Ende eines Therapieprozesses betrachtet werden. Der Entwicklungsprozess wird dadurch sichtbar.

- **Wie wendest du dieses Konzept in deiner Arbeit innerhalb der PMT an?**

Der Sand ist ein Angebot von vielen, welches von den Kindern genutzt werden kann, aber nicht genutzt werden muss. Er gehört in der PMT zu den kreativen Ausdrucksmedien.

- **Inwiefern passt du die Methode des Konzepts an, damit es innerhalb der PMT sinnvoll zur Anwendung kommen kann?**

Im Sandspiel gibt es ganz viele Figuren und Gegenstände, die dem Kind zur Verfügung stehen. Häufig entstehen Szenen mit diesen Figuren. Kleine Kinder nutzen sie für Symbolspiele, grosse Kinder spielen manchmal ganze Geschichten mit ihnen. Die Figuren können abwechselnd sprechen und handeln.

A.A. selber spielt mit dem Kind mit, wenn es dies wünscht, wenn es sich im leeren Kasten alleine fühlt oder wenn es ganz stark die Beziehung oder den Dialog sucht. Als Psychomotoriktherapeutin geht sie näher an das Kind heran, als dies im klassischen Sandspiel der Fall wäre. Sie setzt ihren Körper im Kontakt mit dem Kind und im Spiel mit ihm ein. Sie spiegelt das Kind mit ihrer Mimik und Gestik, mit Geräuschen und ihrer Stimme. Dies tut sie aber im Bewusstsein, dass sie nicht ihre eigene Lebensgeschichte ins Kind hineinprojizieren will. Das Kind soll seine Geschichte selber gestalten. Die Geschichte ist seine "Geburt" bzw. seine Gestaltung. In diesem Sinne ist A.A. zurückhalten. Sie gestaltet ihre Rolle, indem sie beim Kind nachfragt, wie sich diese verhält, was sie sagt und was sie empfindet. Das Kind gibt also die Geschichte vor.

A.A. will das Kind verstehen. Sie versucht zu verstehen, warum es eine bestimmte Geschichte spielt, welche Bedeutung sie in seiner Entwicklung hat und mit welchen Emotionen, mit welchen Empfindungen das Kind experimentiert, welche Erfahrungen es gerne machen möchte.

Es kann aber auch mal vorkommen, dass A.A. das Kind zum Finden möglicher Lösungen anregt (lösungsorientierte Fragen stellt) oder dem Kind mögliche Lösungen eines Problems anbietet. Das Kind kann diese Aufforderungen annehmen oder auch nicht. Manchen Kindern müssen immer wieder solche "Rettungsringe" zugeworfen werden. Vielleicht gelingt es ihnen irgendwann, diese anzunehmen.

Psychomotoriktherapeutinnen sind sich gewohnt, die Kinder zu berühren, zwischen Nähe und Distanz hin und her zu wechseln. Daher hat A.A. wenig Berührungängste. Beispielsweise gibt oder signalisiert sie stark ausagierenden Kindern mit ihrem Körper Grenzen, so dass der Sand im Sandkasten bleibt.

Äusserst bedürftige Kinder würden manchmal zum Beispiel am liebsten alle Figuren aus dem Schrank räumen. So würde anstelle eines zufriedenstellenden Sandspiels eine chaotische, überflutende Unordnung im Sand entstehen. Das Kind würde sich selber damit überfordern. Ausserdem müsste die Therapeutin anschliessend alles wieder aufräumen und hätte so einen riesigen Aufwand. Hier gibt A.A. Grenzen vor, indem sie sich physisch vor den Schrank stellt. Das Kind darf dann benennen, welche Figuren es benötigt und die Therapeutin reicht sie ihm.

Ebenfalls selbstverständlich für sie als Psychomotoriktherapeutin ist, dass sie das Kind mit dem Sand experimentieren und explorieren lässt. Wenn es mit seinen Füssen den Sand spüren möchte, seine Hände darin vergraben oder den Sand über seine Arme rieseln lassen möchte, so ist dies möglich. Mit dem Sand kann auch mal "gematscht" werden. Auf diese Weise kann das Kind taktile Empfindungen wahrnehmen, basale Materialerfahrungen und sinnliche Erfahrungen machen. Ebenso können räumliche Erfahrungen gemacht werden, es können Konstruktionsspiele mit dem Sand gespielt oder Spuren in den Sand

gezeichnet werden. Der Sand bietet also auch Möglichkeiten in den Bereichen Funktionsspiel, Wahrnehmung und Grafomotorik.

Sandspiele können auch ohne Figuren gespielt werden. Oder das Kind nimmt erst nach einer Experimentierphase noch Figuren mit ins Spiel.

Aufgrund der psychomotorischen Förderdiagnostik hat A.A. immer auch die Therapieziele des Kindes präsent. Diese nicht aus den Augen zu verlieren, ist ihr wichtig. Sie arbeitet unter anderem nach dem verstehenden Ansatz von Seewald, indem sie jeweils versucht zu verstehen, was das Kind zeigt. So achtet sie unter anderem auch im Spiel mit dem Sand auf das Bewegungsverhalten des Kindes. Ausagierende Kinder müssen manchmal etwas gebremst und zurückhaltende Kinder zum grossräumigeren, kraftvollen Spielen ermuntert werden.

○ **Arbeitest du auch mit narrativen Ansätzen innerhalb der Sandarbeit?**

Ja.

In der Figurensammlung sind zum Beispiel Märchenfiguren vorhanden. Viele Kinder heutzutage kennen aber keine oder nur noch wenige Märchen. Aus diesem Grund stehen den Kindern auch heutige Identifikationsfiguren (Super Mario, Luigi, Spongebob, Pokemon, Märchenfiguren aus Zeichentrickfilmen, usw.) zur Verfügung. Auch in ihnen verdichten sich die kindlichen Emotionen. Mit diesen Figuren können im Sand auch Geschichten oder Märchen nachgespielt werden, oder die Kinder können eigene Geschichten entwickeln.

○ **Wie gross ist er Anteil an therapeutischen Situationen in deiner täglichen Arbeit, in denen du mit Sandspiel arbeiten?**

Das ist sehr unterschiedlich und kommt auf das jeweilige Kind an. Jedoch steuert A.A. dies manchmal auch, indem sie die Sandwanne offenlässt oder sie mit dem Deckel schliesst. Es kann ab und zu notwendig sein, dem Kind Grenzen zu setzen und es zu übungsorientiertem Arbeiten aufzufordern.

○ **Wie gestaltest du deine Rolle innerhalb der Sandarbeit?**

A.A. versucht, individuell auf das Kind einzugehen. Sie hat auch keine Hemmungen, ihren Körper im Spiel authentisch und angemessen einzusetzen und ihn zu nutzen. Ausserdem ist sie als Psychomotoriktherapeutin für die Sicherheit und die Grenzen verantwortlich. Sie muss das Kind vor Gefahren schützen (z.B. wenn sie mit dem Kind im Sand Feuer macht, Kerzen oder Wunderkerzen anzündet, usw.). Das Kind muss spüren, dass die Therapeutin ihm diesen sicheren Rahmen bietet.

Anschliessend an die Stunde wird reflektierend ein Protokoll geschrieben und die Sandspielprozesse werden in Super- und Interventionsgruppen reflektiert.

○ **Für welche Kinder eignet sich die Sandarbeit?**

Einige Kinder sprechen darauf an, andere nicht. Alle, die wollen, dürfen experimentieren und damit spielen. Jedoch muss kein Kind im Sand spielen oder wird dazu gedrängt. A.A.

vertraut auch auf die Abwehrmechanismen des Kindes. Der Sand kann Angst machen: Der Sandkasten ist ein grosser leerer Raum, im Sand kann man versinken, untergehen, zuge- deckt werden, der Sand ist haltlos. Auch innere Bilder können, wenn sie geweckt werden, überflutend sein. Wenn ein Kind nicht auf den Sand anspricht, so gibt es einen Grund. Vielleicht ist es dann noch zu früh dafür und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt mög- lich.

Es gibt auch Kinder, die sich nie in ein Sandspiel vertiefen, die aber beim Betreten oder Verlassen des Raumes jeweils eine Art "Blitzlicht" im Sand gestalten.

- **Arbeitest du auch in Kleingruppen mit dem Sandspiel? Wenn ja: Welche Unterschiede siehst du zur Arbeit mit einem Kind?**

Sandspiel findet meistens in der Einzelsituation statt. Da in der PMT auch in Kleingruppen gearbeitet wird, hat A.A. zwei Sandspielplätze (bzw. Sandkästen) und so die Möglichkeit, zwei Kinder gleichzeitig spielen zu lassen. Auf diese Weise entsteht jeweils ein Parallel- spiel. Es gelten dieselben sozialen Regeln wie im Therapieraum: Man darf dem anderen Kind nichts kaputt machen, ihm nichts wegnehmen oder ihm etwas in seinen Sandkasten ungefragt reinstellen. Gerade das Reinstellen einer Figur in den Kasten des anderen Kin- des geschieht ab und zu. Ein Kind wählte eine Figur, von der es fasziniert ist, aus. Diese symbolisiert eine zukünftige Auseinandersetzung, mit der es sich noch nicht selber kon- frontieren kann. Es getraut sich daher noch nicht, sie in sein eigenes Bild zu setzen. So stellt es sie provozierend in das Bild des anderen Kindes und beobachtete, wie dieses rea- giert.

Manchmal entsteht innerhalb der Therapie zwischen zwei Kindern ein Annäherungspro- zess und damit plötzlich der Wunsch, gemeinsam im Sand zu spielen. In solchen Momen- ten ist dies natürlich möglich, sofern die sozialen Fähigkeiten der beiden Kinder schon so weit entwickelt sind und dies zulassen.

- **Wendest du auch andere Rollenspielmethode an und welche Erfahrungen machst du damit?**

Ja.

Wie bereits beschrieben müssen Rollenspiele gar nicht unbedingt im Sand stattfinden. Sie können mit Puppen, Figuren und Gegenständen gespielt werden, oder indem die Rollen von den Kindern und der Therapeutin selber verkörpert werden und man sich verkleidet.

- **Abschluss**

- **Fällt dir sonst noch etwas Wichtiges ein, das du in Bezug auf Rollenspiele und die Sand- arbeit in der PMT gerne erwähnen möchtest / das dir in diesem Zusammenhang wichtig erscheint?**

Im Qualitätssicherungskonzept der Stadt Zürich steht unter anderem, dass Psychomotorik die "Bewegung als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel" fördert. Sowohl Rollenspiele als auch die Sandspieltherapie verortet A.A. in diesem Bereich. Im freien Bewegungsspiel werden Bilder evoziert.

Die Arbeit mit Rollenspielen in der Therapie ist eine grosse Kunst. Die Therapeutin muss sich auf das Kind einlassen und mit ihm mitspielen können. Sie muss loslassen können und auf ihre Ressourcen und diejenigen des Kindes vertrauen. Um im Spiel zu sein und mitgehen zu können, muss sie die Metaebenen ab und zu auch verlassen können. Sie muss das Spiel nicht immer gleich verstehen wollen. Die Reflexion kann auch im Nachhinein stattfinden.

Interview zum Schwerpunkt Kinderpsychodrama

Art des Interviews: Teilstrukturiertes Interview
Art der Durchführung: Telefonisch
Art der Verschriftlichung: Sinngemäßes Protokoll

Datum des Interviews: 16. Februar 2021
Zeit: 15.00 – 16.00
Datum der Verschriftlichung: 17. Februar 2021

Interviewpartnerin: Regula Binkert Kaiser
Beruflicher Hintergrund: Psychomotoriktherapeutin EDK (R.B. bildete sich im Rahmen einer 10-tägigen Weiterbildung im Bereich Kinderpsychodrama bei Alfons Aichinger weiter)
Supervisorin MAS, Coach BSO
Erstberuf: Kindergärtnerin

Interviewerin, Protokollführerin: Tabea Wullimann

- **Fragen**

- **Welche Bedeutung hat das Spiel (insbesondere das Rollenspiel) für dich in deiner täglichen Arbeit?**

Das Spiel unterstützt die Entwicklung des Kindes in ganz vielen Bereichen.

Spielen stärkt die therapeutische Beziehungsebene. Beim Spielen mit Kindern ist die eigene Freude am Spielen ganz wichtig. Durch das Spiel können neue Erfahrungen gemacht werden und Beziehung kann entstehen. Das Spiel mit Anderen kann Freude und Motivation vermitteln.

Im Spiel macht das Kind motiviert mit. Es vergisst sich manchmal und macht Dinge, die es in anderen Situationen nicht machen würde, weil es sich diese nicht zutraut oder weil es Widerstände dagegen hat. Durch das Spiel kann es der Therapeutin gelingen, diese Widerstände (z.B. bezüglich grafomotorischem Üben) zu verkleinern oder aufzulösen.

In der therapeutischen Arbeit von R.B. nimmt das Spiel sehr viel Platz ein. In der PMT können Konstruktionsspiele, Regelspiele, Rollenspiele, Symbolspiele, usw. eingesetzt werden. Auch Übungsphasen können spielerisch gestaltet und so zum Spiel werden. Beim Experimentieren mit Materialien können Spiele entstehen und dennoch kann der Fokus dabei auf dem Experimentieren und dem Sammeln von Materialerfahrungen liegen. Auch beim kreativen Arbeiten (z.B. malen, kneten, usw.) kann ein Spiel entstehen.

Es ist jedoch nicht immer der Fall, dass innerhalb der Therapie aus den jeweiligen therapeutischen Situationen Spiele entstehen. Es gibt durchaus auch andere Mittel oder Methoden, die einen therapeutischen Mehrwert aufweisen (z.B. reine Bewegungsphasen, gemeinsame Reflexionen über bestimmte Situationen, Gespräche, usw.).

- **Siehst du für die PMT im Rollenspiel einen therapeutischen Mehrwert – wenn ja, welchen?**

Im Rollenspiel kann das Kind Ängste oder Widerstände überwinden und sich an neue Erfahrungen oder Verhaltensweisen herantasten. Indem es in eine Rolle schlüpft, gelingen ihm Dinge, die es sich anders nicht zutrauen würde. Das Kind vollzieht Handlungen, die es aufgrund des Spiels und im Spiel machen muss.

- **Da die PMT ein pädagogisch-therapeutisches Angebot darstellt, wird in meiner Bachelorarbeit auch kurz auf die Theaterpädagogik eingegangen. Dabei werden das Improvisieren und das Inszenieren von Rollenspielen hervorgehoben. Dem Spielleiter kommt in der theaterpädagogischen Arbeit eine wichtige Rolle zu. Inwiefern siehst du Parallelen zu den Rollenspielen in der PMT?**

Auch in der therapeutischen Arbeit kommt dem Spielleiter, also der Therapeutin, eine sehr wichtige Rolle zu.

Die Leiterinnen einer Psychodrama-Kindergruppe oder auch die Therapeutinnen im Rollenspiel innerhalb der regulären PMT sind zu einem grossen Teil "Theaterspielende". Im Rollenspiel (auch im Figurenspiel, im Spiel mit Handpuppen, usw.) wird viel improvisiert. Es braucht Lust an der Improvisation und der Kreativität. Diese beiden Komponenten bedingen sich gegenseitig.

Wenn unter "Inszenieren" verstanden werden kann, dass die Therapeutin den Raum so gestaltet, dass das Kind eine Aufgabe erfüllen oder eine Geschichte erleben kann, so gibt es hier eine Parallele. Die Therapeutin nimmt das, was das Kind mitbringt, was es verbal oder nonverbal mitteilt. Sie zeigt und gibt ihm den Raum, sich zu entfalten. Wenn aber das "Inszenieren" als ein Hinarbeiten auf ein Produkt, eine Vorführung verstanden wird, so kommt dies in der therapeutischen Arbeit innerhalb der PMT weniger vor. Es kann höchstens mal vorkommen, dass ein Produkt den Eltern gezeigt wird oder dass es fotografiert und ins Heft geklebt bzw. vom Kind abgezeichnet wird. Das Endprodukt ist aber nie das Ziel, sondern immer der Entstehungsprozess.

Im Kinderpsychodrama kommt es gar nie vor, dass ein Produkt im Fokus steht. Dort spielt die Gruppe nur für sich. Es wird nichts wiederholt, nichts eingeübt oder verschönert. Den Raum (die Bühne) gestalten die Kinder selbständig und nach ihren Vorstellungen.

- **Du hast dich im Bereich Kinderpsychodrama weitergebildet. Wie wendest du dieses Konzept in deiner täglichen Arbeit an?**

Die Psychodrama-Gruppentherapie mit Kindern ist ein Angebot unter anderen Angeboten der PMT Küssnacht. Nachfolgend werden die regulären Angebote der Therapiestelle Küssnacht (Einzel- und Kleingruppentherapie, Beratungen, Abklärungen etc.) vom Angebot der Psychodrama-Gruppentherapie unterschieden. Die Psychodrama-Gruppentherapie wird in Küssnacht "Geschichtenspielstunde" genannt.

- **Für welche Kinder eignet sich die Arbeit mit diesem Konzept?**

An der Therapiestelle, an welcher R.B. arbeitet, gibt es eine Psychodrama-Kindergruppe. Mit ein und derselben Gruppe wird während beinahe einem Jahr von Oktober bis Juni gearbeitet. So kann ein psychodynamischer Prozess entstehen. Das therapeutische Vorgehen innerhalb dieser Gruppe richtet sich nach der Methode von Aichinger. Die Gruppe wird von zwei Therapeutinnen gemeinsam geleitet. Sie setzt sich aus 5 bis 6 Therapiekindern zusammen. Im Normalfall wählen die beiden Therapeutinnen aus ihren Therapiekindern diejenigen Kinder aus, welche in die Gruppe kommen können. Sie kennen diese Kinder gut und sind in Kontakt mit deren Umfeld.

Es werden vorwiegend Kinder für die Psychodrama-Kindergruppe ausgewählt, die nach einer gewissen Arbeitsphase in der PMT noch Schwierigkeiten in der Selbst- und Sozialkompetenz aufweisen. Zur Bearbeitung dieser Schwierigkeiten ist die Einzel- oder Kleingruppensituation weniger geeignet. Die Ziele innerhalb der Psychodrama-Kindergruppe sind die Stärkung des Selbstwerts und das Erleben der Selbstwirksamkeit, die Entfaltung der Kreativität und ganz besonders die Stärkung der Beziehungsfähigkeit und der Resilienz.

Beim Arbeiten mit der Gruppe spielen Emotionen, Gefühle und unterschiedliche Verhaltensweisen, sowie das gemeinsame Erfinden einer Geschichte, das Gestalten der Bühne, das Teilen des Materials, das Aufteilen des Raumes und das Einrichten eines Platzes für sich (Safe Place), usw. eine zentrale Rolle. Das eigentliche Spiel, aber auch alles drum herum wird mit einer therapeutischen Haltung geleitet.

Die Kinder entwickeln die Geschichte, die gespielt wird, selber. Wenn ein Kind in der Gruppe ein Thema für eine Geschichte einbringt, so kann davon ausgegangen werden, dass das Thema für das Kind wichtig ist und mit seinen Erfahrungen und seinem Alltag etwas zu tun hat.

Zum Kinderpsychodrama werden unterschiedliche Kurse angeboten. In einigen wird die Methode nicht streng nach Aichinger vermittelt. Gemäss diesen Konzepten können Kinderpsychodrama-Gruppen auch von nur einer Therapeutin geleitet werden. R.B. wendet aber diese Methoden eher selten an.

- **Wie gestaltest du deine Rolle innerhalb des Rollenspiels – indem du selber eine Rolle verkörperst oder indem du dich eines Intermediärobjekts bedienst oder nochmal anders?**

Innerhalb der Psychodrama-Kindergruppe:

Die Leiterinnen nehmen einerseits eine strukturgebende Rolle ein. Sie müssen die Zeit im Blick behalten, so dass die Geschichte entwickelt und die Bühne aufgebaut werden kann und damit schliesslich genügend Zeit für das eigentliche Spiel bleibt. Andererseits nehmen sie auch eine therapeutische Rolle ein: sie sorgen dafür, dass jedes Kind seinen Raum findet und unterstützen das Kind in seinen individuellen sozio-emotionalen Themen. Die Leiterinnen spielen aber auch mit und haben gleichzeitig das Wohlbefinden aller Kinder im Auge. Sie übernehmen eine Rolle innerhalb des Spiels, welche geeignet ist, das Kind in seinem Spiel zu doppeln oder zu spiegeln. Sie unterstützen dadurch die Entwicklung des einzelnen Kindes.

Die Rollen, welche die Leiterinnen im Spiel einnehmen, bestimmen sie in den ersten Stunden selber. Später teilen die Kinder den Leiterinnen ihre Rollen zu. Gemäss der Methode von

Aichinger übernehmen die beiden Leiterinnen immer zwei verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Qualitäten: zum einen die mütterliche, pflegende, behütende und nährenden Rolle, zum anderen die väterliche, herausfordernde, motivierende Rolle. So kann sich das Kind im Spiel holen, was es gerade braucht.

Ausserdem geben die Leiterinnen Regeln vor und fordern deren Einhaltung ein. So darf nichts kaputt gemacht werden, niemandem dürfen Schmerzen zugefügt werden und wenn ein Timeout notwendig wird, muss dieses auch eingehalten werden.

Die Kinder legen die Geschichte und die Rollen fest. Sie gestalten auch die "Bühne". Manchmal integrieren sie auch Stofftiere oder andere Materialien in das Spiel. Diese bespielen sie aber meist nicht, indem sie mit ihnen eine Rolle gestalten oder indem sie ihnen eine aktiv handelnde Rolle zuteilen. Dass die Rollen der Leiterinnen mit der Zuhilfenahme von Intermediärobjekten gestaltet werden, entspricht nicht dem Vorgehen nach Aichinger.

Innerhalb der regulären Therapie:

Auch in der regulären Therapie spielt R.B. mit, indem sie eine Rolle einnimmt.

Mit Intermediärobjekten arbeitet R.B. innerhalb der regulären Therapie, im Rollenspiel mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen.

Wenn die Therapeutin Kenntnis davon hat, dass dem Kind ein einschneidendes Ereignis bevorsteht (z.B. Spitalaufenthalt), so kann sie dieses Thema im Spiel aufnehmen (und z.B. in die Rolle der umsorgenden Krankenschwester schlüpfen). Ein Ereignis kann auch im Nachhinein zum Gegenstand eines Spiels werden. Die Kinder bringen zum Teil auch selber entsprechende Themen ein.

- **Inwiefern musst du die Methode des Konzepts anpassen, damit es innerhalb der PMT sinnvoll zur Anwendung kommen kann?**

Damit die Psychodrama-Gruppentherapie zu einem offiziellen Angebot der PMT Küssnacht werden konnte, war einige Vorarbeit notwendig.

Die Arbeit nach der Methode von Aichinger mit einer Kindergruppe und den entsprechenden Zielen versteht R.B. als Psychodrama-Gruppentherapie. Andere Formen von Rollenspielen sieht sie nicht als Kinderpsychodrama. Die räumlichen Bedingungen in einem PMT-Raum aktivieren die Komponente der grobmotorischen Bewegung zusätzlich. Das vorhandene Material wirkt stark anregend und darf verwendet werden. Die räumliche Ausstattung (z.B. Sprossenwand, Böckli, usw.) darf ins Spiel miteinbezogen werden.

Indem die Leiterinnen und die Kinder in der Psychodrama-Gruppe in Rollen schlüpfen und diese verkörpern, ist der Bewegungsanteil viel grösser als z.B. im Spiel mit Figuren. Die Grobmotorik wird sehr stark aktiviert.

Es kommt auch vor, dass R.B. innerhalb der PMT mit nur einem Kind oder in einer Kleingruppe ein Rollenspiel spielt, bei dem sie ähnlich der Methode des Kinderpsychodramas vorgeht (Geschichte entwickeln, Bühne gestalten, ins Spiel kommen). Das Ziel dieser Intervention ist dann aber anders gelagert. R.B. betont, dass ihr dabei auch immer die Gruppe und die

andere Leitungsperson fehlen. Für sie ist dieses Vorgehen dann ganz klar kein Kinderpsychodrama, sondern ein Rollenspiel.

Viele Prozesse (das emotionale Erleben des Kindes, das gemeinsame Teilen der Materialien und des Raumes, das soziale Verhalten in einer Gruppe, usw.) kommen auch in der Spielsituation innerhalb der regulären PMT zum Zug, jedoch nie in derselben Intensität wie in der Grossgruppe.

○ **Welche Unterschiede siehst du in der Arbeit mit mehreren Kindern zur Arbeit mit einem Kind (Monodrama)?**

Psychodrama-Fachleute machen auch Monodrama mit der Psychodramamethode im Hinterkopf. Dort geht es darum, die Probleme, die ein Kind in sich trägt, anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen (z.B. Frust verarbeiten, Bindungsstörungen angehen, Traumata verarbeiten). Dies geht in Richtung Psychotherapie und soll daher nicht durch eine Psychomotoriktherapeutin gemacht werden. Dazu müsste man Kinderpsychotherapeutin sein. R.B. betont, dass es wichtig ist, sich abzugrenzen und die Grenzen nicht zu überschreiten.

In der Gruppe ist die Gefahr der Grenzüberschreitung viel kleiner. Es geht nicht nur um die Gruppendynamik, sondern auch um jedes einzelne Kind. Die Gruppe ist so raumeinnehmend, dass die Therapeutinnen ihren Fokus auf alle Kinder verteilen müssen. Die Leiterinnen versuchen, jedes Kind zu unterstützen, können aber gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wie in der Psychotherapie.

Wenn ein Kind in der Therapie im Rollenspiel mehrmals das gleiche Thema ausagiert, so ist es wichtig, sich zu überlegen, was dem Kind angeboten werden kann (z.B. die Arbeit mit Bezugspersonen oder die Eltern motivieren, das Kind zur Psychotherapie anzumelden, usw.).

Von Kinderpsychodrama spricht R.B. nur, wenn das Spiel innerhalb einer festen Gruppe stattfindet. Das Rollenspiel mit einzelnen Kindern oder mit einer Kleingruppe innerhalb der regulären PMT bezeichnet sie nicht als Kinderpsychodrama. Eines der Hauptziele des Psychodramas für Kindergruppen ist die Entwicklung der Selbstwirksamkeit und der Beziehungsfähigkeit unter Gleichaltrigen.

○ **Wendest du auch andere Rollenspielmethoden an und welche Erfahrungen machst du damit?**

Ja.

R.B. spielt in der PMT unterschiedliche Rollenspiele und gestaltet diese mit Figürchen, Handpuppen, selbstgebastelten Materialien. Dabei liegt ihr Fokus zwar auch auf der Beziehungsfähigkeit, jedoch viel stärker noch auf dem Üben, dem spielen Lernen, auf Bewegungserfahrungen, dem Gewinnen von Sicherheit, dem mutig Sein, der Stärkung der Selbstwirksamkeit, usw.

- **Abschluss**

- **Fällt dir sonst noch etwas Wichtiges ein, das du in Bezug auf Rollenspiele und das Kinderpsychodrama in der PMT gerne erwähnen möchtest / das dir in diesem Zusammenhang wichtig erscheint?**

An der Therapiestelle von R.B. ist die Kinderpsychodramagruppe fest verankert und das Angebot gehört zum Auftrag der PMT. Wenn man aber mit dieser Methode arbeiten will, so muss man mindestens eine Kinderpsychodrama-Weiterbildung besucht haben und Supervision machen. Das Kinderpsychodrama bewegt sich nahe an der Kinderpsychotherapie. Da jedoch der Schwerpunkt im sozialen Lernen liegt, ist das Kinderpsychodrama auch sehr pädagogisch. Aus diesem Grund ist R.B. überzeugt, dass Psychomotoriktherapeutinnen Kinderpsychodramagruppen anbieten können, wenn sie entsprechende Weiterbildungen besucht haben und die Grenze zur Psychotherapie nicht überschreiten.